

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Le cas pathologique de Staline. Khrouchtchev confirme le B.E.I.P.I. et persiste dans le stalinisme.....	1	Le sort des réfugiés hongrois.....	13
Le cas Bela Kun.....	4	LUCIEN LAURAT. — Après le XX ^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. — « Doctrine » à usage externe.....	14
Staline et Hitler (<i>Un article de Boris Souvarine du 7 mai 1939</i>).....	6	Au Moyen-Orient. Le Kremlin à l'œuvre	17
SIR GLADWYN JEBB, <i>Ambassadeur de Grande-Bretagne.</i> — L'Occident en face de l'impérialisme soviétique	10	« Democrazia comunista ». Une tentative italienne de dissidence communiste	20
		Les communistes au Brésil.....	21
		Le P.C.F. et l'école laïque	23

Le cas pathologique de Staline

Khrouchtchev confirme le B.E.I.P.I. et persiste dans le stalinisme

PEU après la mort de Staline, le B.E.I.P.I. publiait sous les titres : *Un Caligula à Moscou. Le cas pathologique de Staline*, un article tenant lieu d'introduction à un exposé dû à deux Russes, collaborateurs occasionnels, intitulé *Le grand secret du Kremlin*, suivi de *Notes complémentaires* à l'appui de cet exposé (supplément du n° 98, novembre 1953).

Il s'agissait d'expliquer l'affaire apparemment inexplicable des médecins du Kremlin, les soi-disant « assassins en blouse blanche » que Staline avait fait arrêter et torturer pour leur extorquer de faux aveux ayant trait à des crimes imaginaires. Après la mort de Staline, les médecins qui avaient survécu aux tortures furent libérés et réhabilités, quelques policiers étant blâmés d'avoir usé de « méthodes d'instruction inadmissibles », mais l'affaire demeurait inexpiquée : pourquoi ces poli-

ciers auraient-ils juré la perte de médecins aussi respectables, et à qui obéissaient-ils, sinon à Staline ?

Or, il existait un précédent. En 1938, les docteurs Lévine, Pletniev et Kazakov, médecins du Kremlin à l'époque, avaient été amalgamés sans rime ni raison au procès de Boukharine et Rykov sous prétexte d'« assassinats médicaux ». Bien entendu, il n'y avait pas un mot de vrai dans cette histoire insensée, pas plus que dans les accusations visant les autres inculpés, ni que dans celles des procès antérieurs. Mais pourquoi Staline voulut-il faire périr ces médecins en même temps que diverses personnalités politiques ? Et la réponse à cette question, si on la trouvait, ne vaudrait-elle pas pour éclairer la deuxième affaire ?

Cette réponse, nous la tenions avec l'étude intitulée : *Le grand secret du Kremlin*. Staline entendait « liquider » les médecins qui à tort

ou à raison avaient diagnostiqué sa maladie, la paranoïa. Le renseignement venait de sources absolument sûres, et notamment des frères Mejlaouk (Ivan et Valérian) qui furent exécutés après avoir parlé : l'un était vice-président du Conseil des Commissaires du Peuple, l'autre gérant (*oupravdiel*) du Soviet suprême. Dans son délire de persécution, le paranoïaque ayant eu vent du diagnostic exerçait une rage homicide sur les médecins, entre autres, et sur ses proches collaborateurs mis dans la confiance, comme Iagoda, chef de la Guépéou, Roudzoutak, vice-président du Conseil des Commissaires, et plus tard, Ordjonikidzé, membre du Politburo et commissaire à l'Industrie lourde.

Ainsi s'expliquaient non seulement les deux affaires inexplicables des médecins, à quinze ans d'intervalle, mais aussi l'acharnement meurtrier de Staline sur des staliniens authentiques. Et, en outre, le comportement criminel du scélérat paranoïaque après l'assassinat de Kirov, sa fantastique manie des grandeurs, ses méfaits et forfaits en maintes circonstances, ses fureurs temporairement assouvies par l'extermination de milliers, de millions de victimes innocentes. Les vingt pages denses de nos deux collaborateurs, si nourries de faits, si sérieuses et probantes, ne laissent subsister aucun doute. Aussi les avons-nous fait précéder et suivre d'une argumentation allant dans le même sens, et en ajoutant d'autres témoignages, d'autres commentaires de personnes qualifiées, corroborant les nôtres.

**

Ce fascicule du B.E.I.P.I. suscita quelques approbations précieuses mais encore plus d'objections imprévues. Il fallut récidiver, sous le titre : *Un Caligula au Kremlin*, dans notre numéro 102, pour réfuter les dites objections et aller au devant de celles qui pouvaient surgir. Par la suite, de nouveaux témoignages et commentaires ayant enrichi le dossier, on se proposait ici de traiter à nouveau le sujet et cette fois en récapitulant les hautes et basses œuvres du sinistre personnage, pensant que la conclusion s'en dégagerait d'elle-même avec une force irrésistible. D'autres travaux ont retardé la réalisation de ce projet. Mais il se trouve qu'une confirmation éclatante la devance.

En effet, le 24 février dernier, à la fin du Congrès communiste siégeant à Moscou, dans une séance tenue à huis clos, Khrouchtchev prononçait un discours de clôture révélant enfin aux cadres supérieurs du Parti la psychose paranoïaque de son défunt maître et seigneur. Le texte exact de cette intervention n'est pas encore connu, aussi ne faut-il en faire état qu'avec prudence, mais il en a filtré assez pour qu'on puisse d'ores et déjà

conclure à la confirmation officielle et complète de notre thèse.

Certes, Khrouchtchev n'a pas dit toute la vérité, il essaie d'en dissimuler une bonne partie, il ne veut pas remonter au delà de 1934, année de l'assassinat de Kirov, mais année aussi du 17^e Congrès du Parti où fut consacrée la défaite des oppositions de droite et de gauche. Par calcul politique, il trace une ligne de démarcation entre le stalinisme qui écrasa politiquement les partisans de Trotski, ceux de Zinoviev et ceux de Boukharine, et le stalinisme qui non seulement anéantit physiquement tous ses contradicteurs virtuels mais, en outre, s'en prend aveuglément aux staliniens eux-mêmes. Ce n'est pas une démarcation absolument arbitraire, car effectivement l'assassinat de Kirov avait déchaîné les pires fureurs homicides de Staline. Mais dès le cinquantième anniversaire du Secrétaire général, en décembre 1929, la manie délirante des grandeurs était manifeste : jamais on n'avait vu célébration aussi éhontée, glorification aussi mensongère, ni entendu louanges et flatteries aussi abjectes dans la démesure. Staline n'obtenait une telle adulation qu'en inspirant déjà l'épouvante.

On ne saurait résumer en quelques lignes les étapes d'un phénomène démentiel que les psychiatres s'accordent mal à définir et même à qualifier, mais dont les manifestations multiples n'ont que trop influé sur le cours de l'histoire contemporaine. Il suffit pour l'heure de rappeler qu'après l'assassinat de Kirov par un jeune communiste dont rien ne permet jusqu'à présent de suspecter l'orthodoxie, Staline fit exécuter sans jugement 14 communistes, puis 103 détenus de toutes sortes prélevés arbitrairement dans les prisons de Léninegrad ; il fit emprisonner 97 communistes de l'ancienne opposition vaincue et déporter en Sibérie quelque 100.000 habitants de la ville terrorisée. Les 117 exécutions capitales impliquent l'incarcération ou la déportation, dans des conditions atroces, des parents, des femmes et des enfants des victimes, dont à bref délai très peu ont dû survivre.

**

A partir de là, Staline s'impose exclusivement par la terreur et la torture. Il avait pu entreprendre impunément la « dékoulakisation » des campagnes et la collectivisation agricole de vive force, au prix de millions de vies humaines et en provoquant une famine désastreuse. Il continue en décimant tous les cadres du pays soviétique, du Parti et de l'Etat, des Syndicats et de l'Université, de la Police et de l'Armée. Il décrète la peine de mort en permanence, applicable aux moindres délits, même aux enfants n'ayant que douze ans d'âge. Il accumule crimes sur crimes, accomplit massacres sur massacres. Il ma-

chine et met en scène les ignobles « procès en sorcellerie », terminés par des tueries qui ne sont rien auprès des humiliations infligées aux victimes. Il assassine ses plus proches compagnons, Enoukidzé, Mdivani, Ordjonikidzé, et combien d'autres. D'ailleurs il avait tué sa femme, Nadia Allilouïéva, à moins qu'il ne l'eût acculée au suicide, ce qui est tout comme (le point n'a pas encore été éclairci et ne le sera pas de sitôt puisque Khrouchtchev veut ignorer ce qui est antérieur à 1934). Il décapite l'armée et la marine, extermine l'élite des cadres, peut-être trente mille officiers selon des évaluations scrupuleuses de l'époque. Il parque dix millions d'innocents dans les camps de concentration, il en fait périr des millions d'autres...

Dans sa « folie lucide », comme disent les psychiatres, une certaine logique le conduit et le détermine, avec esprit de suite. S'il ordonne le supplice de tous les compagnons de Lénine, qu'il s'acharne basement à déshonorer, et s'il sacrifie l'état-major et les cadres militaires, qu'il calomnie sans vergogne, c'est qu'il a une idée fixe : il veut à tout prix s'entendre avec Hitler et il supprime implacablement tous ceux qu'il soupçonne de désapprouver, dans leur for intérieur, cette suprême trahison des principes dont leur parti se réclame, malgré qu'ils soient pratiquement incapables de s'opposer à sa politique. Et tout en exterminant ces hommes dont il croit deviner d'avance la réprobation intime, il les salit avec la lâcheté et la cruauté qui le caractérisent en leur imputant ses propres intentions de connivence avec l'ennemi, de complicité avec le « fascisme » et les « impérialistes », il les agonit d'injures frénétiques répétées, amplifiées par sa domesticité dont la peur panique stimule le zèle.

Principal co-responsable de la guerre, avec Hitler auquel il donne le signal en lui ôtant tout souci de deuxième front et en partageant la Pologne, Staline continue de commettre crimes sur crimes qui dépassent encore ses crimes antérieurs. Le plus grand criminel de paix devient le plus grand criminel de guerre. Il attaque en traître la Finlande. Il déporte en Asie les populations des Etats baltes, les Polonais et les Juifs refoulés par les divisions blindées allemandes. Il paie de millions de cadavres son imprévoyance, son incapacité et son cynisme quand Hitler envahit la Russie et arrive en quelques semaines devant Moscou et Léninegrad. Pour la honte éternelle de leur nom, les deux paranoïaques se rendent coupables de l'horrible boucherie de Stalinegrad, que des multitudes d'imbéciles en Occident inscrivent à l'actif, non au passif, du mégalomane obtus qui a permis à une armée trois fois moins nombreuse que la sienne d'avancer de 1.500 kilomètres dans un pays sans routes et sans ressources pour l'ennemi.

Il ordonne froidement de mettre à mort plus de dix mille officiers polonais, prisonniers de guerre à Katyn.

Quand l'Amérique et l'Empire Britannique sauvent son régime, Staline massacre ou déporte les prisonniers soviétiques rapatriés, déracine encore des populations entières, de Crimée et du Caucase. Il n'ose pas avouer ses pertes de guerre véritablement cauchemaresques, il ment, triche, falsifie l'histoire et les chiffres comme en toutes circonstances pour se faire proclamer grand capitaine. A la fin, il se tourne contre ses alliés des mauvais jours, les insulte et les vitupère, et il suscite dans le monde une inquiétude permanente, obligeant à réarmer les nations pacifiques.

Abrégeons : la récapitulation des abominations et atrocités staliniennes exigerait plus qu'un article hâtif, la part de l'aliénation mentale relevant plus particulièrement des spécialistes. Mais les anomalies divagantes, les phobies furieuses et les obsessions pathologiques sont visibles aux profanes. N'importe qui présentant un seul des symptômes effrayants de Staline serait passible de l'internement et de la camisole de force. Il faut une bien profonde perversion de l'esprit public dans « l'Occident pourri » pour avoir attendu les révélations de Khrouchtchev avant de mettre en doute la réputation usurpée du tyran immonde, œuvre artificielle et publicitaire de courtisans serviles, de valets terrorisés, de plumitifs corrompus, de charlatans salariés. Encore ne saurait-on pas avant longtemps toute la vérité, les héritiers de Staline apparaissant décidés à taire l'essentiel pour conserver leur héritage, ce qui signifie persister dans le stalinisme tout en répudiant ses excès monstrueux pour le rendre plus efficace.

L'équipe dirigeante actuelle condamne bruyamment le culte césaro-papiste instauré par Staline et prône la « direction collective » mais elle ne mérite aucun crédit quand elle prétend avoir aboli la dictature ou quand elle affiche des sentiments amicaux envers le monde extérieur. Elle ne se maintient au pouvoir qu'au moyen d'une technique de domination constante depuis un quart de siècle, compte tenu des nuances, et elle persévère dans ses entreprises d'ingérence subversive dans les pays démocratiques assez veules pour la tolérer. Il n'est pas encore question de raser le scandaleux mausolée de la Place Rouge à Moscou, ni de débaptiser les villes, les rues, les institutions, les édifices qui portent des noms perpétuant le « culte de la personnalité », et singulièrement de la plus odieuse entre toutes. Il ne suffit pas de jeter à la voirie quelques milliers de bustes et de portraits obsédants, de refouler désormais dans l'ombre la face hideuse d'un maniaque du

meurtre et de la torture. En matière de « direction collective », l'expérience récente de l'histoire soviétique devrait être inoubliable.

Au cinquième congrès de l'Internationale Communiste, qui sonna, en 1924, le glas de cette organisation, Zinoviev déclarait : « Lénine n'est plus. Il n'y a pas d'autre Lénine au monde et cependant il faut diriger la lutte du prolétariat mondial. La conclusion suivante s'impose : la direction internationale doit devenir plus collective... Lénine n'est plus, nous devons créer un organe collectif, un organe de fer, jouant véritablement un rôle directeur et incarnant la raison collective de tous les partis ». On sait ce qu'il advint de cette direction plus collective, de cet organe collectif, de cette raison collective.

Au 15^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., en 1927, Staline s'exprimait en ces termes : « ...Avec la démocratie intérieure au Parti, la direction collégiale grandit pas à pas. Prenez notre Comité central et notre Commission de Contrôle. Ils forment ensemble un centre dirigeant de 200 à 250 camarades qui se réunissent régulièrement et décident les questions les plus importantes de notre cons-

truction. C'est un des centres les plus démocratiques et agissant collégalement que notre parti ait jamais eu... ». Ces camarades de la direction collégiale, Staline les a fait périr presque tous ainsi que leurs parents, leurs femmes et leurs enfants, dans les pires souffrances physiques et morales.

Khrouchtchev et ses acolytes persistent dans le stalinisme tant qu'ils ne disent pas toute la vérité sur Staline, sur l'assassinat des compagnons de Lénine, sur la mort de Kirov, sur la fin de Staline lui-même. Ils persistent dans le stalinisme, un stalinisme sans démenche mais un stalinisme, tant qu'ils ne rendent pas aux peuples de l'U.R.S.S. et des pays satellites le droit de penser et de s'exprimer avec une liberté relative. Ils persistent dans le stalinisme tant qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas dans le monde, tant qu'ils ne désavouent ni ne suppriment les partis communistes flanqués d'innombrables organisations auxiliaires, à leur dévotion, à leur solde, à leurs ordres. Ils prolongent par conséquent la politique de Staline par d'autres moyens, lesquels participent encore et toujours de ce qu'on appelle la guerre froide.

B. SOUVARINE.

La réhabilitation des cadavres

Le cas de Bela Kun

La réhabilitation inopinée de Bela Kun, sous forme d'un article d'Eugène Varga publié à Moscou et à Budapest après le récent Congrès communiste de Moscou, a suscité dans la presse occidentale un débordement de commentaires insensés. Bela Kun y est présenté tantôt comme « trotskiste », tantôt comme « ami de Lénine », tantôt comme les deux à la fois. Il n'y a rien de vrai dans ce verbiage. Kun n'a jamais été « ami » de Lénine, ni trotskiste, il fut stalinien quand la question se posa de prendre parti, et c'est en qualité de stalinien parmi des milliers d'autres que Staline le fit assassiner. Car Staline a massacré beaucoup plus de staliniens que de trotskistes, n'en déplaise à tant de *fellows travelers* occidentaux qui ont tenté de justifier les crimes innombrables du « Père des Peuples ».

Lénine ne pouvait pas sentir Bela Kun. Il jugeait sévèrement la conduite des dirigeants de la « Commune hongroise », mais croyait nécessaire de les ménager pour ne pas altérer le souvenir de cette Commune, utile à la propagande. Mais quand Kun, réfugié en Russie, exerça ses pouvoirs de commissaire politique à l'armée du Sud en faisant exécuter les officiers de Wrangel auxquels avait été promise la vie sauve, Lénine, hors de lui, parla simplement de faire fusiller le Hongrois félon. Ce n'était qu'une « façon de parler », car en même temps Lénine ne voulait pas ternir la légende de la Commune de Budapest, mais elle exprime bien le mépris et l'indignation de Lénine. Plus tard, fâcheusement mêlé aux événements qui aboutirent à une insurrection avortée en Allemagne centrale, Bela Kun fut envoyé en disgrâce dans l'Oural. La maladie de

Lénine lui permit de revenir à Moscou, et il prit une part active à la venimeuse campagne contre le « trotskisme ».

On ne saurait mieux faire à présent que de reproduire deux pages du livre de Trotski : *L'Internationale communiste après Lénine*, caractérisant Bela Kun, pour faire justice de l'imputation absurde de « trotskisme » à l'endroit de celui. Encore Trotski, dans cet ouvrage, modère-t-il ses expressions, par fidélité à une Internationale dont il ne voulait pas alors désespérer. (Les pages citées sont dans le chapitre final intitulé : *Qui dirige aujourd'hui l'Internationale Communiste?*)

On lira aussi sans doute avec intérêt le fragment qui fait suite, traitant de Varga en quelques lignes. Des journaux soviétophiles français peu scrupuleux, notamment *L'Express*, n'ont pas craint de présenter Varga comme un « conseiller » du pouvoir communiste à Moscou. En réalité, Varga a toujours été un humble serviteur aux ordres, prêt à justifier n'importe quelle « ligne politique » avec ses chiffres. Il vient de prouver une fois de plus sa servilité en réhabilitant, sans chiffres, Bela Kun dont il approuvait l'exécution arbitraire du vivant de Staline.

A propos de Bela Kun et du communisme hongrois, il faut signaler (en attendant mieux) l'impudente publication, par les *Presses Universitaires de France*, d'une prétendue *Histoire de la Hongrie* bien digne des autres produits avariés du stalinisme répandus par cette firme qui se fait l'auxiliaire des douze entreprises communistes d'édition en France. Outre l'ignorance crasse de l'auteur, un communiste nommé Tersen,

et le caractère de propagande grossière du livre, on y remarque vite l'escamotage incroyable des dirigeants de la République hongroise des Soviets : aucun n'est nommé, car Staline les a exterminés, sauf Rakosi, le seul qui ait survécu aux « purges » sanglantes. Une seule fois, le nom de Bela Kun se trouve mentionné, dans un contexte de dénigrement, sans qu'on sache qui est cet homme, d'où il sort et pourquoi il disparaît. Les *Presses Universitaires* se sont mises dans un bien mauvais cas : le livre, où il était question d'une collusion entre Tito et Rajk, étant sorti peu avant la réconciliation de Moscou avec Belgrade, il fallut réimprimer la page 117 pour supprimer

la malencontreuse allusion en vertu de la raison d'Etat (de l'Etat soviétique). Maintenant, les *Presses Universitaires* oseront-elles publier une nouvelle édition réhabilitant Bela Kun et ses compagnons? Après l'article de Varga, rien n'est impossible... Notons que Varga lui-même n'existe pas, pour le stalinien Tersen, non plus que son ouvrage sur *La Dictature du Proletariat*, édité plusieurs fois comme un classique par l'Internationale Communiste.

(Voir dans *Défendre la Vérité*, n° 164, le *fac simile* des deux différentes pages 117, avec un commentaire approprié.)

Léon Trotski : **L'Internationale Communiste après Lénine** (Extraits)

« ...Comme je ne prétends pas me livrer, dans ces notes rapides, à un travail systématique et qu'il faut cependant aborder la galerie de l'Internationale stalinienne en commençant par quelqu'un, je citerai tout d'abord *Bela Kun*, sans vouloir par là exagérer son importance dans le bon ou dans le mauvais sens. En toute justice, on doit reconnaître que Bela Kun n'est pas, en tout cas, le pire élément des milieux dirigeants de l'Internationale. Deux autres communistes hongrois le complètent : Varga et Pepper. Tous les trois jouent un rôle international, intervenant presque continuellement comme professeurs et directeurs de conscience des sections nationales. Deux d'entre eux, Kun et Pepper, sont des spécialistes hautement qualifiés de la lutte contre le « trotskisme ». L'éphémère république soviétique hongroise jette encore sur eux un certain lustre d'autorité. Cependant, il ne faut pas oublier que ces politiques n'ont pas eu à prendre le pouvoir ; il leur fut mis sous le nez par une bourgeoisie échouée dans une impasse. Ayant pris le pouvoir sans combat, les dirigeants hongrois montrèrent qu'à beaucoup près ils n'étaient pas de taille à le garder. Leur politique fut une chaîne d'erreurs. Bornons-nous à en mentionner deux chaînons : tout d'abord, ils oublièrent l'existence des paysans en ne leur donnant pas la terre ; ensuite, dans leur joie, ils fusionnèrent le jeune parti communiste avec la social-démocratie de gauche dès que celle-ci s'accrocha au pouvoir. Ils montrèrent ainsi — et Bela Kun en premier lieu — que l'expérience de la révolution russe ne leur avait appris à comprendre ni la question paysanne ni le rôle du Parti dans la révolution.

« Naturellement ces fautes, qui coûtèrent la vie à la révolution hongroise, s'expliquent par la jeunesse du Parti hongrois et par le manque extrême de préparation politique de ses chefs. Mais n'est-il pas stupéfiant que Bela Kun, comme son ombre social-démocrate Pepper, puissent se croire désignés pour dénoncer en nous, oppositionnels, une sous-estimation des paysans et une incompréhension du rôle du Parti ? Où est-il dit qu'un homme qui, par légèreté, a cassé bras et jambes à ses familiers est promu de ce fait au titre de professeur de chirurgie ?

« Lors du III^e Congrès, Bela Kun, flanqué de son indispensable complément, adoptait une attitude ultra-gauche. Ils défendaient la

stratégie employée en Allemagne en mars 1921, et dont Bela Kun fut l'un des principaux inspirateurs. Leur point de départ était le suivant : si l'on ne provoquait pas tout de suite la révolution en Occident, la République soviétique était vouée à la mort. Bela Kun chercha maintes fois à me convaincre de « tenter la chance » dans cette voie. J'ai toujours repoussé son aventurisme et, avec Lénine, je lui ai expliqué, au III^e Congrès, que la tâche des communistes européens n'est pas de « sauver » l'U.R.S.S. en procédant à des mises en scène révolutionnaires mais en préparant sérieusement les partis européens à la prise du pouvoir.

« Aujourd'hui, Bela Kun, avec les Pepper de tout poil, croit pouvoir m'accuser de « scepticisme » envers les forces vives de la République soviétique, et de « spéculer » uniquement sur la révolution mondiale. Ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire revêt ici l'aspect d'une véritable bouffonnerie. A vrai dire, ce n'est pas fortuitement que le III^e Congrès entendit retentir, ainsi qu'un leit-motiv, la formule de Lénine : « *Tout cela, par la bêtise de Bela Kun* ». Et lorsque, dans mes conversations en tête-à-tête avec Lénine, j'essayais de prendre la défense de Bela Kun contre des attaques trop cruelles, Lénine répondait : « *Je ne conteste pas que ce soit un homme combattif, mais c'est un politique qui n'est propre à rien ; il faut faire en sorte qu'on ne le prenne pas au sérieux.* »

« Il faut répéter de Varga ce que j'en ai déjà dit : qu'il est le type achevé du Polonius théoricien, au service de toutes les directions de l'Internationale communiste. Il est vrai que ses connaissances et ses qualités d'analyse font de lui un militant utile et qualifié. Mais il n'y a pas trace en lui de force de pensée ou de volonté révolutionnaire. Il était brandlériste sous Brandler, masloviste sous Maslov, thaelmaniste sous ce néant qui a nom Thaelman. Consciencieusement et scrupuleusement, il sert toujours les arguments économiques de la ligne politique d'autrui. Quant à la valeur objective de ses travaux, elle se limite entièrement à la qualité politique de la commande, sur laquelle il n'a lui-même aucune influence. Il défend la théorie du socialisme dans un seul pays, comme je l'ai dit, en excipant du manque de culture politique de l'ouvrier russe qui a besoin de perspectives « consolantes ».

Staline et Hitler

Le « Département d'Etat » a publié récemment à Washington (27 février) un recueil de documents diplomatiques : les rapports des ambassadeurs américains en Europe en 1939. Il s'y trouve des dépêches de M. William Bullitt accablantes pour le Quai d'Orsay et pour les politiciens incapables de lire dans le jeu tricheur de Staline. Après la conclusion du pacte Staline-Hitler, qui devait déchaîner la guerre, M. Bullitt rapportait sur M. Daladier : « Il a déclaré qu'il ne comprenait pas comment les diplomates et négociateurs français avaient pu être trompés à ce point par les Russes. Il m'a rappelé qu'à six reprises au moins depuis janvier, je (Bullitt) l'avais averti de l'existence de négociations des plus sérieuses entre Allemands et Russes... Daladier a dit que ses services chargés de vérifier les avertissements américains n'avaient fait que lui assurer qu'il n'y avait pas de négociations germano-soviétiques en cours... », etc.

Cette publication a suscité maints commentaires et diverses mises au point. Le *Monde* a eu le front de « rendre hommage à des diplomates qui, travaillant dans des pays réputés pour le secret de leurs initiatives, avaient cependant eu vent du grand renversement d'alliances en préparation ». A l'appui de quoi, ce journal donne des citations qui ne prouvent rien, sinon que des propos en tous genres couraient les chancelleries et les salons, ou même qui prouvent le

Vittorio Vidali s'est incliné

L'ANNONCE de la participation de Vittorio Vidali, le secrétaire général du P.C. de Trieste, au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., avait suscité quelque curiosité. Car Vidali passait pour un stalinien renforcé et un adversaire du cours « nouveau », depuis qu'il s'était spectaculairement insurgé contre la « capitulation » de Khrouchtchev à Belgrade en juin 1955. Il avait alors — on s'en souvient — refusé d'admettre que la rupture entre le Kominform et le P.C. yougoslave avait été le résultat d'une machination de Béria. Il affirma que cette rupture se justifiait du fait du chauvinisme de la politique de Tito et de sa barbarie, et il maintint toutes les accusations de fascisme portées contre Tito. (Cette attitude s'expliquait d'autant mieux que c'est Vidali qui avait en 1948 fourni au Kominform la plupart des renseignements défavorables qui avaient servis à justifier la condamnation de Tito.)

Jusqu'en juillet 1955, on put même croire à la naissance d'un mouvement communiste triestin indépendant.

Puis, sous la pression du P.C. italien, Vidali se rétracta.

A Moscou, sa conversion s'est confirmée, puisque dès son retour d'U.R.S.S., Vidali a publié dans l'hebdomadaire du P.C. de Trieste, « Il Lavatore », un article où il s'est déclaré parfaitement d'accord avec la nouvelle ligne générale et chaud partisan de la collaboration entre tous les Etats socialistes (Yougoslavie comprise).

Peu auparavant, le syndicat communiste de Trieste avait été intégré dans la C.G.I.L. (la C.G.T. italienne) en même temps que les groupements syndicalistes formés par d'anciens militants titistes.

contraire de ce que M. Fontaine avance : « ...Il est difficile à M. Hitler d'en arriver à une collusion avec les Soviets », écrivait de Berlin M. Coulondre, contredisant les renseignements rapportés dans sa propre communication. Dans le même numéro du *Monde*, une lettre de M. Georges Bonnet oppose une série de démentis à M. Bullitt et ouvre une controverse où il n'est pas ici question d'entrer.

Comme l'écrit M. Maurice Schumann dans le *Journal du Parlement* (6 mars) : « Toutes les chancelleries occidentales s'aperçoivent aujourd'hui qu'elles avaient prévu la collusion germano-soviétique d'août 1939... » Or, le pacte Staline-Hitler fit vraiment, à l'époque, l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel serein, et ce ne sont pas les bribes de dépêches diplomatiques invoquées maintenant, ni des phrases détachées de contextes où toutes les éventualités sont envisagées par principe, qui donneront le change. Mais, M. Schumann ajoute : « Documents, souvenirs et mises au point révèlent, à mes yeux, une faiblesse commune : ils se réfèrent tous à la période qui a suivi Munich. » Et il prétend qu'après septembre 1938, on ne pouvait « éviter le pire, c'est-à-dire le pacte entre Hitler et Staline d'où la guerre est sortie ». Ce qui s'appelle en vérité persévérer dans la pire des erreurs, celle qui explique par Munich la politique pro-nazie de Staline.

Munich ou pas Munich, Staline était bien décidé à s'entendre avec Hitler. Il y a abondance de preuves. Le 5 mai 1933 eut lieu à Moscou l'échange « des instruments de ratification du protocole de prorogation du traité de Berlin et de l'accord de conciliation germano-soviétique du 24 juin 1931 qui, avec le traité de Rapallo, sert de base aux relations soviéto-allemandes ». Les *Isvestia* du 22 mai disaient en éditorial : « L'Union Soviétique ne s'immisce pas dans la lutte des Etats bourgeois entre eux... Un traité de neutralité est un traité de non-intervention dans la lutte des intérêts opposés... » Le 2 septembre, même année, Mussolini et Potemkine signent à Rome un pacte italo-soviétique « d'amitié, de non-agression et de neutralité », ratifié à Moscou le 15 décembre. Les *Isvestia* du 16 décembre vantent « les longues années de relations normales et amicales italo-soviétiques » et le « principe de non-intervention ». L'expression non-intervention revient constamment dans la presse soviétique de l'époque, mais c'est toutefois la non-intervention que Molotov reprochera bientôt à la France et à l'Angleterre.

Non-intervention et neutralité signifiaient pour Staline : mains libres à Hitler, en échange de la sécurité pour l'U.R.S.S. La germanophilie de Staline, exprimée ouvertement dans une interview avec Emil Ludwig : « S'il y a une nation pour l'ensemble de laquelle ou la majorité de laquelle nous éprouvons de la sympathie, c'est l'Allemagne. Nos sentiments amicaux envers les Américains ne sauraient être comparés à ceux que nous inspirent les Allemands », — cette germanophilie fut renforcée par le respect que lui imposait Hitler. Le premier chapitre du livre de Walter Krivitski, *Agent de Staline*, qui n'a pas été écrit pour les besoins de la discussion actuelle (publié d'abord dans la *Saturday Evening Post* par morceaux en avril 1939) commence en ces termes : « Quand Hitler se livra à sa première épuration sanglante, dans la nuit du 30 juin 1934, et alors qu'elle n'était pas encore

terminée, Staline convoqua au Kremlin le Politburo en session extraordinaire. Avant même que la nouvelle ait été répandue dans le monde, Staline avait décidé son prochain rapprochement avec le régime nazi. » On n'en finirait pas de citer des textes montrant que l'accord de Staline avec Hitler découlaît d'une conception d'ensemble bien antérieure à Munich (voir l'article reproduit plus loin) et n'ayant rien de commun avec les vues des uns ou des autres sur Munich, tout jugement de valeur mis à part.

Cette conception d'ensemble, aucun politicien ou diplomate occidental ne s'est montré capable de la comprendre, alors qu'elle était parfaitement intelligible à qui prenait la peine d'étudier sérieusement une situation aussi sérieuse. Aussi, le pacte germano-soviétique frappa-t-il de stupeur les pays démocratiques et tous leurs leaders. Il suffit de se reporter à la presse de l'époque. Mais il était possible d'y voir clair en observant froi-

dement le jeu de Staline, et bien entendu en connaissance de cause, sans qu'il fût besoin d'être dans les prétendus secrets d'une diplomatie anachronique. Pour le prouver, on reproduit ci-dessous *sans y changer un mot* l'article de B. Souvarine paru dans le *Figaro* du 7 mai 1939 sous le titre : *Une partie serrée se joue entre Hitler et Staline*. Sans changer un mot et sans tronquer, sans rien omettre.

« *En politique, la prévision des événements est un critère qui ne trompe point* », aurait dit récemment M. Gabriel Marcel, cité par la *Nation Française*. Qu'on lise ou qu'on relise l'article oublié que la controverse autour des documents Bullitt nous incite à réimprimer, puis, selon la formule, le lecteur appréciera. Si l'argumentation, nourrie de citations probantes, a été justifiée en tous points par les faits ultérieurs, rien ne permet en vérité de jeter Munich dans le débat, sauf pour obscurcir une question limpide.

UNE PARTIE SERRÉE SE JOUE ENTRE HITLER ET STALINE

IL est singulier que la chute de Litvinov ait provoqué, en Europe, une stupéfaction aussi forte. Depuis quand le malheur d'un commissaire du peuple a-t-il un caractère insolite ? C'est au contraire la stabilité apparente de Litvinov qui était un sujet de perplexité constante. On disait de lui couramment : « Comment fait-il pour se maintenir ? » On ne le dira plus, mais on cherche, à présent, des raisons particulières à sa disgrâce.

Autant en chercher à propos de chacune des autres personnalités de l'U.R.S.S. que Staline a fait disparaître. Si l'on examine séparément un cas Zinoviev, un cas Boukharine, un cas Toukhatchevski, un cas Piatakov, un cas Iagoda et, aujourd'hui, un cas Litvinov, tout devient incompréhensible. Il faut un regard d'ensemble pour essayer de dégager le sens de la vaste opération chirurgicale que, peu à peu, Staline parachève.

Sans doute, la coïncidence de l'incident Litvinov avec la crise des rapports germano-polonais et avec les négociations menées entre l'U.R.S.S. et l'Angleterre permet-elle des suppositions contradictoires. Encore ne doit-on pas perdre de vue le fond des choses pour des questions de forme : Staline peut changer d'instruments, donc de commissaires, mais non de politique fondamentale, à moins de se résigner au suicide ; un changement d'hommes peut signifier une démarche tactique de sa part, couvrant une feinte ou quelque savante manœuvre, mais nullement la substitution d'une politique à une autre, à moins de confondre le fond et les formes.

La seule politique générale de Staline est de durer. Pour durer, il lui faut éviter toute guerre susceptible de mettre en cause son régime, autrement dit une guerre longue et ruineuse. Pour éviter cette guerre, une entente avec ses ennemis les plus puissants lui est nécessaire. A plus ou moins longue échéance tous les Etats capitalistes sont, à ses yeux, de futurs adversaires. Le plus proche de l'U.R.S.S., le plus fort, et donc le plus dangereux, est l'Allemagne. Le national-socialisme a rendu encore plus aigu le danger : raison de plus pour s'entendre. L'idéologie n'est que

littérature. Pourquoi Staline prendrait-il le fascisme, ou le nazisme, plus au sérieux que le bolchevisme ? Les affaires sont les affaires, la politique extérieure et la politique intérieure ne sont que les aspects d'une seule et même politique générale qui consiste à vivre.

La fin de la « vieille garde »

Staline a toujours désiré conclure un pacte avec l'Allemagne hitlérienne, car c'est à ce prix qu'il eût pu dormir enfin tranquille. En accusant de germanophilie et de fascisme ses victimes, au cours de son atroce épuration quinquennale, il ne faisait que rejeter sur autrui ses intentions personnelles, selon un procédé classique, et précisément sur ceux qui pensaient tout le contraire. Le massacre de tant d'innocents n'est explicable que comme mesure préventive pour supprimer tout obstacle éventuel à un accord avec Hitler. Cet obstacle ne pouvait être que la « vieille garde » du bolchevisme qui, maintenant, a disparu tout entière.

Bien entendu, la dite vieille garde ne se prête pas à une stricte définition d'âge, il y faut inclure les vieux et les jeunes d'un état d'esprit analogue. Et si des cas particuliers nuancent l'opération, cela ne modifie pas l'ensemble : on n'y regarde pas de trop près, surtout en Russie, dans un « nettoyage » d'une telle envergure. Litvinov était le dernier survivant de la « vieille garde ».

Est-ce à dire que Staline eût affaire à des oppositions déclarées qu'il lui fallait nécessairement réduire par la violence ? Pas le moins du monde : pas plus que Litvinov, les soi-disant « trotskistes » de droite et de gauche ne pouvaient suivre d'autre politique que celle de Staline. Mais celui-ci devine sans effort ce que pensent de lui les anciens compagnons de Lénine et leurs disciples. Il considère toute arrière-pensée critique comme un danger futur à extirper sans plus attendre. Le jour où Hitler a massacré von Schleicher et von Bredow, ses contradicteurs de droite, en même temps que Roehm et Heines, ses contradicteurs de gauche, il a fait une très forte impression sur Staline. L'exemple a été suivi

et systématisé en U.R.S.S., à l'échelle du pays et selon un *modus operandi* spécifique.

Russie et Allemagne

Est-ce à dire, d'autre part, que l'inclination de Staline vers Hitler ait un caractère immuable ? Tout dépend de l'idée qu'il se fait, ou qu'on lui donne, des forces en présence. Il essaiera toujours de s'entendre avec les plus forts ; à défaut de compromis, il tentera de rester neutre ; au pis aller, il courrait sa chance avec d'autres, n'importe lesquels, pour ne pas rester seul. Mais jusqu'à présent, il tient l'Allemagne hitlérienne pour prépondérante. Et son rapprochement avec les démocraties occidentales n'est dû qu'au parti pris antibolchéviste et colonisateur d'Hitler, auquel se sont heurtées toutes ses avancées. De démocratie, de paix par principe, il n'a cure : c'est l'instinct de conservation qui parle.

A l'avènement de Staline au pouvoir, l'U.R.S.S. et l'Allemagne étaient déjà liées, plus que par le traité de Rapallo, par une étroite collaboration économique et militaire. La Reichswehr avait envoyé à Moscou ses chefs les plus éminents pour organiser l'armée rouge selon le système mixte de von Seckt (armée permanente de cadres et milice territoriale auxiliaire) et pour créer en Russie ses propres centres d'instructeurs, ses ateliers d'aviation et laboratoires chimiques. Von Seckt en personne, le théoricien de l'armée de choc et de la guerre courte, fit là-bas un long séjour en 1924, suivi du général von Hammerstein, ancien commandant en chef de la Reichswehr ; de von Blomberg, futur ministre de la guerre sous Hitler ; du lieutenant-colonel von Kullenau, chef du service des renseignements de la Reichswehr, et de bien d'autres. En outre, les concours techniques, l'outillage et le machinisme apportés à bon prix par l'Allemagne à l'U.R.S.S. valaient aux deux parties des avantages très appréciables.

Staline ne concevait pas, dans ces conditions, de rupture possible entre les deux pays et, quand Hitler se mit à le détromper, ne voulut pas se rendre à l'évidence. Le renouvellement de l'accord commercial en 1933 et des crédits accordés à l'U.R.S.S. par l'industrie et les banques allemandes le confirma dans l'espoir d'une entente, malgré les imprécations hitlériennes à l'adresse du bolchévisme auxquelles il n'a jamais osé répondre. (Prudence et courtoisie significatives, si l'on songe aux injures dont les bolchéviks sont volontiers prodigues). Son adhésion à la Société des Nations, ci-devant « Ligue des Brigands », sa politique des pactes de non-agression, tout son jeu pseudo-démocratique des dernières années avec la « sécurité collective » et « l'assistance mutuelle » n'ont été pour lui que des pis aller, en même temps que des moyens de pression sur l'Allemagne.

A diverses reprises, il a cru réussir à convaincre Hitler, sur la foi des sous-entendus rapportés de Berlin par ses négociateurs spéciaux, son beau-frère Svanidzé, son autre compère géorgien Kandelaki, son agent secret « Rudolf ». Mais la ruse asiatique avait fort à faire, aux prises avec la ruse germanique

appuyée sur la puissance allemande. Il est intéressant de relever, après coup, quelques-unes des invites publiques mais discrètes formulées en vain par Staline et ses porte-parole à l'intention d'Hitler et consorts.

Au Comité exécutif de l'U.R.S.S. dès le 28 décembre 1933, Molotov déclare : « Les rapports de l'Union soviétique avec l'Allemagne ont toujours occupé une place spéciale dans les relations internationales. Restant fidèle à ses principes de paix générale et de respect de l'indépendance de chaque pays, l'Union soviétique n'a de son côté aucune raison de modifier sa politique à l'égard de l'Allemagne. Cependant, au cours de cette année, il y eut du côté des groupes dirigeants allemands de nombreuses tentatives de modification des rapports entre l'Allemagne et l'Union soviétique... » Cela se passait après la publication du fameux mémorandum d'Hugenberg révélant les convoitises allemandes à l'égard de la Russie et de l'Ukraine.

Le lendemain, même assemblée, Litvinov tient le même langage que Molotov : « Pendant dix ans, nous fûmes liés à l'Allemagne par d'étroites relations économiques et politiques. Nous fûmes le seul grand Etat qui ne voulut rien savoir du traité de Versailles et de ses conséquences. L'Allemagne prit la première place dans notre commerce extérieur. Avec un tel appui, l'Allemagne put parler plus hardiment aux vainqueurs de la veille. Elle réussit à se débarrasser de quelques-unes des conséquences les plus pénibles de Versailles. » Etc.

Ayant ainsi évoqué et invoqué les services rendus, Litvinov en vient à Hitler, sans le nommer, à son livre, sans l'appeler par son titre, à ses menaces d'expansion vers l'est, et voici en quels termes il lui tend ostensiblement la perche :

Paroles à retenir

« Mais peut-être après avoir pris le pouvoir, ces hommes dirigeants ont-ils abjuré ces conceptions ? *Nous comprenons parfaitement la différence entre la doctrine et la politique (sic). Il arrive qu'un parti d'opposition tend, après la prise du pouvoir, à oublier les mots d'ordre lancés auparavant dans la lutte (sic). Mais là n'est pas le cas.* Toujours est-il que nous ne connaissons pas de déclaration officielle qui démente... »

« ... On essaye souvent, du côté allemand, de mettre à notre compte l'initiative de ce changement dans nos relations et de l'attribuer au mécontentement que nous cause l'actuel régime de persécution anti-communiste, etc. Il est évident que nous avons notre propre opinion sur le régime politique actuel en Allemagne, mais on ne peut nous faire le moindre reproche, à nous marxistes, de nous laisser dominer dans notre politique par nos sentiments (*sic*). Le monde n'ignore pas que nous savons entretenir de bonnes relations avec les Etats capitalistes, quel que soit leur régime politique... »

« Nous ne poursuivons pas une expansion de l'U.R.S.S. ni vers l'Occident, ni vers l'Orient. Nous ne nourrissons aucune haine

contre le peuple allemand. Nous n'avons nullement l'intention d'attenter à l'intégrité de son territoire et de ses droits, et jamais nous ne pousserons un autre Etat à commettre un geste de ce genre. Nous voulons que l'Allemagne puisse nous dire la même chose, que ses déclarations ne soient pas contredites par ses actes, et nous voudrions être convaincus que ces déclarations portent non seulement sur le présent, mais également sur l'avenir (*sic*), quand l'Allemagne sera plus forte (*sic*) pour réaliser les idées agressives que ses dirigeants actuels prêchaient avant (*sic*) leur arrivée au pouvoir et que certains (*sic*) prêchent encore. »

Staline et le fascisme

La citation est longue mais on conviendra qu'elle valait d'être faite. Où sont les divergences entre Molotov et Litvinov ? Elles n'existent pas, elles sont impossibles, voire inconcevables dans le régime actuel de l'U.R.S.S. où un seul homme pense et décide pour tous, avec le pouvoir — et maintenant l'habitude — de supprimer ceux qui le gênent ou pourraient le gêner un jour, ne fût-ce que d'une manière posthume en laissant des mémoires.

Au dix-septième congrès du parti communiste (janvier 1934), Staline a prononcé les paroles suivantes : « Certains hommes politiques allemands disent que l'U.R.S.S. s'oriente actuellement vers la France et la Pologne; que d'adversaire du traité de Versailles elle est devenue son partisan; que ce changement s'explique par l'instauration du régime fasciste en Allemagne. *C'est faux*. Nous sommes évidemment loin de nous enthousiasmer pour le régime fasciste en Allemagne. *Mais il ne s'agit pas ici de fascisme, ne serait-ce que par le fait que ce dernier, par exemple en Italie, n'a pas empêché l'U.R.S.S. d'établir les meilleures relations avec ce pays.* » Et, en effet, l'histoire des relations entre fascistes italiens et bolchéviks russes serait des plus instructives, et très utile à l'intelligence des possibilités de conciliation entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne.

Tous les efforts de Staline pour arriver à un compromis se sont brisés sur l'obstination personnelle d'Hitler, malgré les bonnes dispositions de la Reichswehr, de l'industrie lourde et des banques. Il suffirait donc qu'Hitler changeât d'avis, tout au moins de tactique, pour changer toute la conjoncture présente. On sait qu'il répugne à composer avec le bolchévisme. Mais plutôt que d'être tenu en échec devant Dantzig, ne préférera-t-il pas se prêter, pour un temps, au compromis souhaité par Staline, quitte à s'en prendre à l'U.R.S.S. plus tard ? Nul ne peut le savoir.

Hitler et le bolchévisme

En tout cas, Hitler n'a pas coupé les ponts entre les deux grands Etats totalitaires. Il se livre même, en réponse aux manœuvres de Staline, à des contre-manœuvres de même calibre. Lors de la réception traditionnelle du corps diplomatique, en janvier, n'a-t-il pas pris à part Merekalov, l'ambassadeur de l'U.R.S.S., de façon à faire couvrir les commentai-

res ? Une scène analogue s'était jouée quand le prédécesseur, Iouréniev, vint présenter ses lettres de créance. Et que signifient ces lignes, tirées du *Vælkische Beobachter* du 11 avril : « De la révolution russe, comme de la révolution nazie et fasciste, un jeune mouvement national aurait pu sortir si Lénine et Staline n'avaient pas été submergés sous la vague juive. Mais peut-être ce mouvement se produira-t-il un jour ?... » C'est à croire que Staline était trop discret en inspirant la remarque de W. Duranty, répondant par avance : « Staline, en deux ans, a fusillé plus de juifs que, dans le même laps de temps, il n'en a été tué en Allemagne. »

Après cela, le discours du 10 mars dernier, où Staline, toujours très respectueux d'Hitler, suspecte la France et l'Angleterre de pousser l'Allemagne contre l'Ukraine pour la voir « s'empêtrer dans une guerre avec l'Union soviétique », et dénonce les « provocateurs de guerre habitués à faire tirer les marrons du feu par d'autres », lire la France et l'Angleterre, ce discours explique peut-être le silence d'Hitler (28 avril) sur le bolchévisme. A rapprocher des paroles prononcées par Vorochilov le 1^{er} mai, sur l'armée rouge qui « menace seulement ceux qui veulent forcer le seuil de la maison natale » et sur le peuple soviétique, qui « ne sera entraîné dans aucune mesquine aventure machinée par des maîtres-chanteurs internationaux », lire encore une fois la France et l'Angleterre.

Staline joue ainsi trois parties à la fois, l'une pour la galerie, celle de la « paix indivisible »; la seconde, plus sérieuse pour les « réalistes » totalitaires, celle de la paix tout court, de l'égoïsme intégral, la troisième étant celle à terminologie révolutionnaire de la prétendue Internationale communiste. La garantie donnée par la France et l'Angleterre à la Roumanie et à la Pologne protège désormais l'essentiel de ses frontières occidentales. Pourquoi risquerait-il son pouvoir dans un conflit où l'U.R.S.S. n'a rien à gagner et tout à perdre ? Les perspectives d'avenir à très longue échéance ne l'intéressent guère. Au reste, la situation européenne a bien évolué depuis l'Anschluss et la tragédie tchécoslovaque : les armements gigantesques de l'Angleterre et de la France, l'orientation des Etats-Unis, tout exclut l'hypothèse d'une guerre courte et par conséquent d'une victoire de l'Allemagne. Staline espère sans doute se tenir sur l'expectative tandis que s'entre-détruisent les antagonistes, se réservant d'intervenir si besoin est le plus tard possible.

Si donc Hitler repousse définitivement ses avances, après tant de ruses et de feintes réciproques, Staline aura la ressource de se cantonner sur la position prise par lui à l'avant-dernier congrès de son parti et définie en ces termes : « *Il n'y a pas eu, chez nous, d'orientation sur l'Allemagne, comme nous n'avons pas d'orientation sur la Pologne et la France. Nous nous sommes orientés, dans le passé, et nous nous orientons aujourd'hui sur l'U.R.S.S., et seulement sur l'U.R.S.S.* » Paroles passées inaperçues à l'époque, mais aujourd'hui singulièrement actuelles.

B. SOUVARINE.

L'Occident en face de l'impérialisme soviétique

Le point essentiel est de savoir si le Congrès du Parti Communiste qui vient d'avoir lieu à Moscou reflète un changement fondamental de l'Union Soviétique dans le sens d'une attitude plus conciliante envers l'Ouest.

Il faut commencer par parler de ce qu'on a appelé la « guerre froide », expression qui, si je ne me trompe, fut créée vers 1948 par le journaliste américain Walter Lippmann. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide, ou peut-être qu'est-ce que ce fut?...

C'est essentiellement la tension produite dans les relations internationales par la volonté de l'U.R.S.S. de maintenir des régimes de type soviétique dans les pays qu'elle a conquis par les armes et d'en susciter par tous les moyens — légaux ou illégaux — la formation dans les pays qui sont à l'heure actuelle hors de sa portée.

La définition soviétique de la guerre froide est évidemment à l'opposé de celle-ci, bien que traitée en langage occidental, elle ait à peu près la même signification. D'après le gouvernement soviétique, la guerre froide est une tension qui résulte des efforts, d'ailleurs voués à l'échec, des puissances capitalistes pour s'opposer à la victoire « historiquement inéluctable » du socialisme (par ce mot on entend la dictature d'un parti) dans tous les pays du monde. Tout dépend donc de la façon dont on voit les choses. Il me semble que de chaque côté du rideau de fer, la tension qu'on appelle la guerre froide est une réalité qu'il serait dangereux de nier. Pourtant, tout en admettant que la tension existe et en se rendant bien compte de la raison de son existence, nous serions peut-être mieux d'éviter un langage guerrier. A mon avis personnel, au lieu de parler de la guerre froide, il serait plus sage dorénavant de parler de la paix chaude.

Or, il est vrai que M. Khrouchtchev vient de reconnaître que la victoire du socialisme peut se réaliser par étapes et par des procédés différents. Mais il a ajouté que la Révolution ne peut se faire par des moyens parlementaires que lorsque la majorité est dirigée par ce qu'il définit comme l'avant-garde du prolétariat, c'est-à-dire par le parti communiste. En guise de complément à ces déclarations, il a dit : « *Toutes les nations viendront au socialisme, et elles y viendront indubitablement.* » Quoi que le socialisme puisse signifier à d'autres égards, nous savons que, selon les Soviétiques, il ne comporte aucune forme de démocratie parlementaire ou sociale. Au premier abord, il me semble donc, mais j'y reviendrai plus tard, qu'il n'y a pas de changement marqué dans l'attitude générale des dirigeants soviétiques à l'égard de l'Ouest.

Qu'il y ait eu ou non un changement profond dans l'attitude du gouvernement de Moscou, la situation internationale est désormais dominée par le fait que les deux blocs semblent avoir conscience de ce que serait une guerre nucléaire et que de ce fait un équilibre s'est créé dans le domaine militaire. Ainsi, à l'impasse diplomatique est venu s'ajouter une sorte d'impasse militaire. Bien que je doute que cela implique un changement de ses opinions fondamentales, on peut approuver sans réserve cette phrase que M. Khrouchtchev prononçait lors d'un de ses derniers discours : « *Il n'y a que deux voies possibles dans la situation actuelle : ou bien la co-*

existence pacifique, ou la guerre la plus dévastatrice de l'histoire, il n'y a pas d'autre alternative. » Etant donné que la « guerre la plus dévastatrice de l'histoire », si jamais elle éclatait anéantirait entre autres le régime communiste, on peut supposer que le gouvernement soviétique ne fera rien qui puisse rendre cette guerre inévitable et qu'il se bornera donc aux paroles. En ce qui concerne l'Occident, le Président Eisenhower et Sir Anthony Eden ont, dans la déclaration commune de Washington du 4 février dernier, clairement exprimé leurs vues : « *Nous rejetons toute idée de trancher les conflits que nous avons examinés par la force. Nous ne prendrons jamais l'initiative de la violence.* » Dans un sens, nous pouvons donc conclure que la « co-existence pacifique », si l'on entend par là la co-existence d'Etats communistes et non-communistes dans un monde d'où seraient exclus des conflits majeurs, est une probabilité parfaitement logique. Mais, qu'entendons-nous exactement par « co-existence pacifique » pour reprendre le terme communiste? Voulons-nous dire que la plupart des différends qui opposent l'Ouest et l'Est peuvent être dorénavant pacifiquement résolus? Pour tenter de répondre à cette question, référons-nous au passé récent et examinons les efforts de l'Occident pour atténuer la guerre froide et réduire ces divergences.

Il y a trois ans exactement que Staline est mort. Quelque temps après, Churchill déclarait dans un discours resté célèbre que : « *Ce serait une erreur d'admettre qu'on ne peut rien régler avec la Russie Soviétique si l'on ne règne pas tout ou tant que tout n'est pas réglé... La paix en Corée, la conclusion du traité avec l'Autriche, par exemple, auraient des chances d'amener une détente dans nos rapports pour les prochaines années.* » Non sans difficulté et grâce à des concessions substantielles des Occidentaux, ces règlements partiels furent réalisés. Ce furent des résultats concrets : mais bien qu'on puisse difficilement affirmer qu'ils provoqueront une détente, ils nous apparurent comme le signe d'une évolution. Cette évolution nous parut suffisante pour que nous tentions de voir s'il n'était pas possible d'aller au delà de règlements limites et spécifiques et de réaliser un accord plus général entre l'Est et l'Ouest. Le temps n'était peut-être pas venu encore de s'attaquer à ce que Churchill définissait comme « *les graves questions fondamentales qui séparent les parties communistes et non-communistes du monde* », mais il valait peut-être la peine d'examiner si les bases d'un large accord sinon d'un règlement général, existaient. Je puis vous affirmer que nous, et quand je dis nous, j'entends les Trois Occidentaux, n'avons jamais sous-estimé les difficultés. Notre optimisme a été des plus mesurés. Nous connaissons le poids de l'héritage de méfiance mutuelle et nous ne pensions pas nous en décharger facilement mais nous pensions qu'il était de notre devoir de tenter de dégager les bases d'un accord.

Nos objectifs

Nous espérons ouvrir un dialogue qui s'élargirait alors que la confiance irait s'affermissant. Je n'ai pas besoin de vous rappeler quels étaient nos objectifs. Nous voulions créer un système de sécurité dans lequel l'Allemagne pourrait être librement réunifiée sans devenir une menace pour

l'existence et les intérêts de l'U.R.S.S. Si nous avons pu y parvenir, nous aurions fait le premier pas pour rendre l'Europe à une situation normale ce qui, pour nous Européens, doit être un objectif primordial.

En même temps, nous espérons délivrer le monde de la hantise de la guerre qui se maintiendra aussi longtemps que durera la tension internationale en organisant un système mondial de contrôle et d'inspection des armements ayant pour but de faire passer le désarmement de l'arsenal des propagandes dans le domaine des faits. Enfin, nous voulions fortifier la confiance et l'entente que ces mesures devaient restaurer, en supprimant toutes les barrières qui pouvaient s'opposer au libre échange des idées et des hommes. Ce plan avait à nos yeux le double avantage de fournir un nombre limité d'objectifs qui, pris dans leur ensemble, fourniraient à leur tour une base nouvelle aux relations entre l'Ouest et l'Est. Mais chaque objectif, s'il était atteint, aurait constitué en lui-même un progrès de réelle valeur. J'ai longuement insisté sur le plan occidental car je veux souligner qu'il abordait le problème des relations Est-Ouest sous un angle nouveau et apportait sur chaque point des idées et des propositions nouvelles et qu'il témoignait enfin d'un effort honnête pour tenir compte des intérêts de l'U.R.S.S. et de ses craintes les plus légitimes.

Malheureusement, il était manifeste dès avant la fin de la première conférence de Genève que les Russes n'étaient pas disposés à faire un pas vers nous. Le gouvernement soviétique ne considérait pas en fait la négociation comme un moyen d'aboutir à un règlement mais simplement comme un moyen d'obtenir un relâchement minime de la tension internationale, suffisant pour éviter le danger d'une guerre provoquée par accident. Il cherchait à poursuivre sa politique mondiale sans avoir à redouter à chaque instant un conflit désastreux avec les Etats-Unis. Il donnait l'impression d'avoir calculé qu'il pouvait obtenir cette détente internationale, dont il avait besoin, sans faire de concession majeure. Il s'était de longtemps préparé à faire des gestes qui lui coûtaient peu mais il n'a fait aucun effort réel pour aboutir à un accord durable sur les questions essentielles. Par ailleurs, il a toujours été prêt à accepter des concessions unilatérales de la part des Occidentaux et en ayant reçu une, à en exiger une nouvelle.

Une de ses tactiques a été de faire miroiter la possibilité d'une entente devant les Occidentaux pour les amener à de nouvelles concessions. Mais, à peine l'accord était-il réalisé sur un point quelconque, au prix d'une concession des Occidentaux, que la perspective de l'entente s'éloignait et que des concessions supplémentaires étaient exigées. Ceci n'encourage pas à croire que soit venu le temps où une entente de longue durée et de grande envergure puisse être conclue. Au contraire, cela montre que les seuls accords accessibles aujourd'hui sont des accords de champ limité qui ne feront qu'organiser et consacrer le statu quo actuel et maintenir les lignes de partage. C'est certainement le sens de la correspondance Eisenhower-Boulganine, et de toutes les récentes propositions soviétiques de pacte bilatéraux et multilatéraux.

La difficulté, en ce qui concerne des négociations de cet ordre, réside, comme je l'ai dit, en ce fait qu'étant donné la philosophie communiste, un accord ne peut être obtenu que par des concessions au point de vue soviétique. Mais à l'heure actuelle, sur les points essentiels, nous n'avons rien à sacrifier qui ne soit vital. Nous ne pouvons manifestement pas abandonner l'Allemagne, la bombe H, pas plus que l'Alliance

Atlantique ou renoncer à nos efforts pour défendre notre position au Moyen-Orient, dans le seul but de donner des preuves de notre bonne volonté. Les Russes ne nous offrent aucune contrepartie sérieuse aux concessions que nous pourrions leur faire. La seule conclusion à tirer est donc que les conditions d'un règlement général n'existent pas encore, bien qu'il puisse être possible de réaliser des accords sur des problèmes particuliers. En d'autres termes, et cela en dépit d'une évolution sensible de l'attitude officielle du gouvernement soviétique, la situation ne nous paraît pas très différente de ce qu'elle était il y a un an.

Une œuvre de longue haleine

Toutefois, je ne pense pas que nous devions nous laisser trop décourager par l'échec de Genève. Le fossé est si large et si ancien entre l'Est et l'Ouest qu'il ne peut être comblé d'un coup de baguette magique. Si le désir d'éviter une nouvelle guerre mondiale existe, il est possible que les bases d'un accord se dessinent par elles-mêmes. Il faudra peut-être un profond changement dans les manières de pensée soviétiques, mais un tel changement est loin d'être impossible. L'on peut même supposer que sous la pression conjuguée de leurs propres problèmes économiques, d'une part, de la fermeté de la cohésion occidentale, d'autre part, cette transformation soit déjà amorcée. Si nous gardons le contact et continuons à négocier patiemment, nous serons en mesure de voir quand les mots se changeront en faits et de saisir la chance de la paix et de l'amitié. Nous savons par expérience que la négociation avec les Russes suit un cours imprévisible. Elle évolue par à-coups; et pour des raisons qui nous restent souvent insaisissables, ce qui a fait rompre des négociations sert parfois à les renouer. Quoi qu'il en soit, puisque nos divergences semblent s'être légèrement atténuées, il nous est peut-être permis de regarder l'avenir avec un optimisme prudent.

Nous revenons ainsi aux perspectives de la « co-existence pacifique ». A l'heure actuelle, s'il n'existe aucune base d'entente générale entre l'U.R.S.S. et les Occidentaux, pouvons-nous néanmoins espérer vivre côte à côte en bons termes sans qu'il y ait de traité d'accord formel? Pouvons-nous, par exemple, appliquer la leçon de l'Entente Cordiale aux relations Est-Ouest, et utiliser la détente pour créer l'entente, ce qui permettrait d'éliminer les divergences qui nous séparent?

Si tel est le processus que nous devons suivre (et là encore le choix ne dépend pas de nous, mais des Russes), la première mesure à prendre est d'établir un courant normal d'échanges entre l'Est et l'Ouest comme le proposait le Président du Conseil français à Genève. Il y a eu, c'est un fait, des progrès marqués dans les échanges Est-Ouest depuis la mort de Staline, il n'en reste pas moins un long chemin à accomplir avant qu'ils atteignent le niveau normal, comme par exemple celui des échanges entre nos deux pays. Le ministre des Affaires étrangères français a souligné récemment l'importance capitale qu'il attachait aux échanges culturels entre l'Ouest et l'Est. Nous sommes tous d'accord, je pense, pour estimer qu'il est hautement désirable d'encourager des échanges qui se fassent dans les deux sens.

Sur ce point, malheureusement, nous entrons dans le domaine de l'idéologie que j'abordais au début et qui se situe, me semble-t-il, à la racine du problème. Si vous m'y autorisez, j'aimerais faire une parenthèse et vous dire en quelques mots comment nous, en Grande-Bretagne, envisageons le communisme.

Notre sagesse politique

En général, et même s'ils sont de gauche, les Anglais qui, après tout, se sont acquis, au cours des temps, quelque réputation de sagesse politique, ne considèrent pas, je pense, le communisme comme un problème moral ou même intellectuel. Notre goût inné pour l'empirisme, notre inintelligence, si vous voulez, nous préserve de le faire. En général, la philosophie anglaise contemporaine répugne aux systèmes universels quels qu'ils soient et marque une nette opposition contre toute philosophie qui implique un engagement politique, collectif ou individuel. Les théories métaphysiques qui se fondent par exemple sur une interprétation purement idéaliste, sont fortement critiquées. On reproche à leurs promoteurs d'abuser involontairement du langage et de sembler dire quelque chose d'important sur le monde alors qu'ils ne font que suivre l'enchaînement des mots et raisonner dans le vide ou procéder par analogies que d'autres peuvent ne pas admettre. On avance, en outre, que si les théories métaphysiques sur l'univers considéré comme un tout, ne sont pas fondamentalement fausses, elles ne peuvent en tous cas justifier une action politique plutôt qu'une autre. Aussi, lorsque les Anglais envisagent intellectuellement le communisme, c'est beaucoup plus sous l'angle historique que philosophique. Nul ne peut nier par exemple que, pratiquement, le communisme tel qu'il s'est développé en U.R.S.S. depuis 1917 a atteint ce qui était son principal objectif, même s'il était à certains égards inconscient, en réalisant une révolution industrielle. Il est évident qu'une révolution, quelle que soit sa forme est toujours lourde de souffrances et de sacrifices et je ne crois pas que la révolution industrielle de 1840 en Europe Occidentale et aux Etats-Unis ait échappé à la règle. Mais le prix en souffrance humaine qu'a coûté l'industrialisation de l'U.R.S.S. par les méthodes soviétiques quel que soit le point de vue où l'on se place, relatif ou absolu, fut réellement prodigieux; et quarante ans d'efforts intensifs n'ont pas même suffi à résoudre le problème agricole. En tout cas, et même s'il est possible de soutenir que les méthodes soviétiques sont plus efficaces que d'autres moins brutales, il est impossible de faire croire aux Anglais que le système communiste évolue vers une société sans classe, sans conflits sociaux, sans appareil étatique, ou qu'il puisse constituer une solution pour eux. Les problèmes auxquels nous avons à faire face dans nos pays d'Occident hautement développés sont totalement différents de ceux qui sont apparus en Russie où n'existe et n'a jamais existé de tradition libérale et appliquer à nos problèmes des remèdes communistes serait purement et simplement revenir des siècles en arrière sans nous apporter aucun bénéfice matériel ou moral.

Nous reconnaissons tous, je suppose, que nous sommes prêts à réviser tous nos jugements si par chance les communistes abandonnaient leurs principes fondamentaux. L'ennui est qu'à l'heure actuelle ils ne donnent aucun signe de vouloir le faire. Le volume de la *Grande Encyclopédie Soviétique*, paru le 9 mai dernier déclare sans ambages ceci : « *Le but ultime de la politique du parti communiste et du gouvernement soviétique est la victoire du communisme. La réalisation de cet objectif est liée à la fois à la politique intérieure et extérieure du parti et de l'Etat soviétique.* »

On peut rétorquer que cette doctrine a été dépassée par le dernier Congrès du Parti Communiste mais pour autant que j'en sache, elle n'a pas été répudiée. Au contraire, loin de revenir sur ce qui doit être considéré comme leurs principes fondamentaux, les dirigeants sovié-

tiques semblent avoir pris récemment soin de fonder tous les commentaires qu'ils ont fait des réformes effectuées depuis la mort de Staline sur les idées les plus orthodoxes et sur un retour aux enseignements du léninisme le plus strict. A propos de Lénine, il y a plusieurs choses à rappeler et qui laissent à penser que les récents événements ne sont peut-être pas aussi encourageants qu'ils le paraissent à première vue.

La doctrine de Lénine

Il a été dit par exemple que Staline avait eu fréquemment tort et que seul Lénine pouvait être considéré comme une autorité infaillible. Mais Lénine, pour sa part, recommandait la pénétration des « parlements bourgeois » dans le but avoué de renverser ensuite tout le système parlementaire. Cet aspect de l'enseignement de Lénine n'a en aucune manière été abandonné ces temps derniers; s'il l'avait été, d'ailleurs, il est évident que le communisme tel que nous le connaissons aurait cessé d'être le communisme. En réalité, les orateurs lors du récent Congrès du Parti ont expressément affirmé qu'une fois qu'il a obtenu le pouvoir par les voies parlementaires, un parti communiste doit établir immédiatement la dictature du prolétariat. En tout cas, que le communisme triomphe par des moyens parlementaires ou par un « coup de Prague », ou simplement par une conquête militaire, chacun sait ce qu'il adviendra ensuite.

Le pur léninisme pose en principe que le so-disant bastion du socialisme doit être sauvegardé par l'action directe contre le capitalisme et par l'exploitation des contradictions du capitalisme. Je voudrais juste rappeler ici quelles sont pour le léninisme ces contradictions et comment elles sont censées se développer : en premier lieu entre le capital et le travail, en second lieu entre les puissances impérialistes elles-mêmes, c'est-à-dire entre les Etats non communistes et enfin entre ces Etats et leurs colonies. En pratique, cela veut dire fomenter des troubles sociaux, accentuer les divergences et les suspicions entre les nations occidentales, et appuyer tous les mouvements nationalistes qui peuvent créer des difficultés aux gouvernements locaux au pouvoir où qu'ils soient. Vous pouvez d'ailleurs apprécier par vous-même, d'après les récents événements au Moyen et en Extrême-Orient, jusqu'à quel point l'U.R.S.S. a renoncé à cette doctrine de base.

Ici, je voudrais dire que le meilleur moyen de faire échec à ces manœuvres insidieuses est de s'adapter au courant de l'histoire. C'est ainsi que nous saluons en Grande-Bretagne les solutions apportées par la France aux problèmes tunisien et marocain, solutions admirables et dignes d'une grande nation moderne. Nous saluons également les efforts acharnés que fait la France pour réaliser un règlement libéral et généreux en Algérie qui tiendra compte de ses intérêts de grande puissance. La France a le droit d'attendre de son alliée d'Outre-Manche un appui et des encouragements dans ces efforts, et elle les recevra.

Pouvons-nous vraiment entretenir des relations normales avec l'U.R.S.S. si la politique systématique de celle-ci est de mettre en pratique les doctrines dont je vous ai parlées, en Afrique du Nord ou ailleurs? En d'autres termes, pouvons-nous vraiment « co-exister pacifiquement »? M. Khrouchtchev dit « oui, bien sûr », mais cela équivaut à dire, s'il est logique avec lui-même, que la co-existence avec l'adversaire n'est concevable, étant donné que le capitalisme est voué à la destruction, que parce qu'elle sera de courte durée.

A ce sujet, puis-je vous rappeler que la doctrine de co-existence pacifique, bien qu'on fasse des efforts aujourd'hui pour l'attribuer à Lénine, est d'origine récente. Si je ne me trompe, la doctrine originale exposée par Lénine lui-même était au contraire que les contradictions du capitalisme pourraient amener des « collisions terribles » avec le monde communiste qui finalement en sortirait vainqueur. Lénine lui-même proclamait que les communistes pourraient se trouver amenés à devenir l'agresseur. M. Khrouchtchev semble avoir rejeté la thèse de l'inévitabilité des guerres; non par principe, mais parce qu'il pense que des forces puissantes existent dans les pays capitalistes pour neutraliser ces velléités d'agression qu'ils engendrent. Mais, jusqu'à ces temps derniers, la perspective de ces « collisions terribles » n'alarmait pas les leaders communistes parce qu'ils avaient confiance dans leur propre force et parce que, comme Vichinsky me le disait souvent, ils avaient « les nerfs solides ». Ce furent les armes atomiques ou plutôt la bombe H qui changèrent toutes les perspectives. Vous vous souvenez que pendant longtemps les théoriciens soviétiques furent incapables de décider si une guerre atomique détruirait le monde entier ou seulement sa moitié capitaliste. Le réalisme a finalement prévalu, nous laissant le syllogisme que, grâce à l'impasse militaire, la co-existence ne peut être que pacifique. Par définition, cependant, le communisme poursuivra son effort de destruction du capitalisme, et nous nous trouvons acculés à cette conclusion que la co-existence pacifique équivaut à la guerre froide, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, et que l'état naturel des relations Est-Ouest est celui de conflit...

Quelles autres conclusions devons-nous tirer de cette analyse? La première est que tant qu'il n'y aura aucune preuve évidente d'un changement de la pensée communiste, le monde occidental doit défendre ses intérêts en concluant toutes les alliances bilatérales ou collectives qu'exigent les circonstances. Nous ne courrons aucun risque à agir ainsi puisque par hypothèse les dirigeants soviétiques n'envisagent pas de changer l'ordre existant par la force des armes.

Ma deuxième conclusion est quelque peu plus réconfortante. C'est qu'il serait faux d'affirmer que cet état de conflit est nécessairement permanent ou que même si cela était, il nous faudrait vivre dans un état de tension continue. Quand l'industrialisation de la Russie aura atteint un stade supérieur, quand les Russes seront tout simplement plus riches et plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui, il est très possible qu'ils en viennent à considérer les pays non communistes avec moins de méfiance qu'aujourd'hui.

En attendant, continuons notre chemin tranquille, en maintenant notre effort défensif tant qu'il n'y aura pas de désarmement général, pour que l'autre côté ne soit pas tenté de prendre des risques, et surtout en conservant notre foi dans la démocratie qui, après tout, permet d'améliorer le sort humain dans l'ère industrielle sans pour autant renoncer aux valeurs humaines essentielles. Et si les communistes veulent contribuer à l'industrialisation d'autres pays que les leurs, pourquoi ne pas nous en réjouir plutôt que de nous montrer méfiants ou désespérés? Ce dont l'Occident a le plus besoin aujourd'hui est la confiance. *Macte animo, generose puer, sic itur ad astra.*

SIR GLADWYN JEBB.

(Texte de l'allocution prononcée le 6 mars 1956 par Sir Gladwyn Jebb, ambassadeur de Grande-Bretagne, au déjeuner des Journaux Régionaux Associés.)

Le sort des réfugiés hongrois

AINSI que nous le relations dans notre dernier numéro, la Hongrie a lancé une grande campagne de propagande pour inciter ses ressortissants réfugiés à l'étranger, et notamment en France, à rentrer dans leur pays.

La radio de Budapest participe à cette offensive de séduction en diffusant des émissions spéciales destinées aux réfugiés de France ou d'ailleurs; ces émissions sont l'œuvre de Paul Szvatko, journaliste de Budapest bien connu avant la guerre et déporté en 1945 en raison de son attitude trop peu hostile vis-à-vis des occupants allemands; on a récupéré Szvatko en pensant qu'il rendrait des services, lui qui connaît la mentalité des Hongrois anticommunistes.

Malgré cet intense effort de propagande, ce ne sont pas des « trains bondés » annoncés par Radio-Budapest qui ont ramené d'Occident les réfugiés repentants puisqu'une centaine de personnes seulement avait quitté la France et regagné la Hongrie à la fin de l'été 1955.

Mais depuis la deuxième conférence de Genève, les réfugiés se laissent plus volontiers influencer. Ils commencent à douter que les nations d'Occident libèrent un jour les démocraties populaires de leurs chaînes et pensent que, puisque Moscou s'oriente vers un certain libéralisme, il ne serait peut-être pas mauvais d'en profiter. Comme les Français eux-mêmes se laissent fasciner, cette attitude des réfugiés n'est pas inexplicable.

Deux membres bien connus de la colonie hongroise de Paris ont récemment pris le chemin de Budapest. En France depuis 1948, François Eperjessy-Eisler s'est laissé entraîner à partir pour des raisons d'ordre familial; au cours de son voyage de retour, en décembre 1955, il écrivait d'Allemagne à l'un de ses amis parisiens: « *Je fais peut-être en ce moment la plus grande bêtise de ma vie.* » A son arrivée à Budapest, il prononça quelques mots à la radio pour dire qu'il se réjouissait de retrouver la terre natale. Interviewé une deuxième fois, il était déjà devenu un ennemi de l'Occident. La troisième fois, sa conversion était accomplie.

Poète révolutionnaire, Károly Dekany est parti pour Budapest à la fin du mois de janvier. Membre à Paris du comité de l'*Association des Journalistes Hongrois Libres*, il fut accueilli en grande pompe. Au cours d'une conférence de presse, il parla de la misère dans laquelle vivent en France les réfugiés hongrois qui doivent parfois coucher sous les ponts... Dekany retrouva Eperjessy à Budapest et tous deux s'accordèrent à reconnaître que, depuis la Deuxième Conférence de Genève et l'admission de la Hongrie à l'O.N.U., l'émigration en Occident n'a plus de sens.

Le plus grave n'est pas que quelques hommes de plus ou de moins retournent en Hongrie. Il s'agit de la réputation de l'Occident démocratique. Si les réfugiés qui rentrent déclarent tous qu'ils n'ont pu être assimilés, qu'ils ont vécu en parias sans trouver auprès des peuples libres l'amitié et la solidarité, tous les Hongrois qui, depuis plus de dix ans, continuent de rêver à la liberté future risquent d'éprouver une terrible désillusion. Ainsi, la propagande pour le retour au bercail réussit à ruiner le prestige des démocraties occidentales et ce premier succès n'est pas négligeable. D'autre part, les colonies de réfugiés en France se trouvent divisées, déchirées même par tant de doutes et de déboires. Cela manquait à leur infortune.

Après le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

"Doctrines" à usage externe

« *Le Parti est devenu encore plus monolithique.* » Khrouchtchev (*Pravda*, 15-2-56, p. 9).

LES journalistes occidentaux continuent de broder sur le tournant (*sic*) doctrinal (*resic*) que marque le XX^e Congrès du Parti Communiste de l'U.R.S.S. Des paroles sensationnelles y ont été prononcées, c'est vrai. Mais il s'agit précisément de savoir ce qu'elles signifient au juste. Les nouveaux maîtres ont proclamé que Staline ne fut pas le génie dont ils avaient vanté pendant un quart de siècle les qualités surnaturelles, et ils se sont même permis de réviser quelque peu Lénine, que Staline aura définitivement cessé d'éclipser.

On savait depuis toujours que Staline était, en doctrine, loin d'être un maître : pour s'en rendre compte, il suffisait de parcourir un seul de ses écrits, et les maîtres actuels de l'U.R.S.S., forcés d'apprendre ces écrits par cœur pour pouvoir les citer comme des versets du catéchisme, en connaissaient l'indigence autant que quiconque. Dans ses confidences faites en 1928 à Kameney, Boukharine disait de Staline avec un visible mépris :

« *Il est dévoré du vain désir de devenir un théoricien reconnu. Il croit que c'est tout ce qui lui manque (1).* »

Tenus sous la botte et ayant risqué la mort au cas où ils n'auraient pas satisfait à ce « vain désir » du despote, les successeurs peuvent, enfin, se venger des humiliations et des tranches qu'ils durent supporter pendant vingt-cinq ans. Devant une opinion qu'ils ont contribué, sous la menace, à intoxiquer, il faut évidemment qu'ils prennent leurs précautions et qu'ils procèdent prudemment. De cette liquidation de la renommée usurpée de Staline, certains commentateurs occidentaux tirent la conclusion que la « fin du stalinisme » signifie la conversion des nouveaux dictateurs à des méthodes plus libérales, un renforcement de la « détente », tant sur le plan diplomatique que dans la tactique des partis communistes occidentaux, qu'il s'agisse de leur attitude devant l'Etat ou de leurs rapports avec les partis socialistes. Cette conclusion optimiste nous paraît absolument fautive. En piétinant Staline, la vieille garde stalinienne profite de cette merveilleuse occasion pour tendre aux Occidentaux de nouveaux pièges : elle joint l'utile à l'agréable. Tout en se vengeant sur le défunt mégalomane de tout ce qu'il leur a fait endurer, ses successeurs n'oublient pas et ne peuvent d'ailleurs oublier qu'ils sont en même temps ses héritiers. S'ils rejettent sans regret son héritage « doctrinal », ils ne tiennent point à se dépouiller de son héritage matériel, fait de gains territoriaux directs et indirects et de positions stratégiques avancées jusqu'au cœur de l'Europe et de l'Asie. C'est pour mieux conserver celui-ci qu'ils sacrifient celui-là, et ils le sacrifient d'autant plus allégrement qu'ils le trouvent nocif et compromettant. Pour les raisons économiques que nous ne cessons d'exposer ici depuis trois ans, ils ont besoin de la « détente », et ils préfèrent

évidemment obtenir le répit qui leur est présentement indispensable, en renonçant à certaines formules staliniennes inutiles, voire encombrantes, plutôt qu'en renonçant à l'Allemagne soviétisée dont la possession leur est, au contraire, précieuse à plus d'un point de vue.

Pour y réussir, ils croient pouvoir compter sur l'aveuglement des Occidentaux. Il est pourtant facile de voir clair dans la manœuvre qui se cache sous le voile du soi-disant « revirement » doctrinal. Un petit nombre d'exemples y suffiront.

La « crise générale » du capitalisme

Les bolcheviks du temps de Lénine étaient des gens sérieux. Tous les grands continuateurs de Marx, de la « droite » (Karl Renner et Emile Vandervelde) à la « gauche » (Rosa Luxembourg), leur reprochaient d'interpréter le marxisme d'une manière étroite, rigide et dogmatique, mais tous leur rendaient cette justice qu'ils s'efforçaient de déduire leur politique et leur tactique d'une analyse sincère d'une situation donnée. Si Lénine ne s'embarassait d'aucun scrupule dans ses rapports avec les hommes, il professait à l'égard des faits un respect sans bornes. Fidèle — en cela au moins — au marxisme, il savait aussi bien que Kautsky ou Hilferding que l'économie ne se laisse pas violenter. Ce sincère culte de l'objectivité n'empêchait évidemment pas les analyses bolchevistes de s'imprégner d'une forte dose de finalité optimiste, penchant que Lénine et ses amis partageaient d'ailleurs avec le Marx et l'Engels du milieu du XIX^e siècle et dont Engels fit son *mea culpa* en 1895. On a beau vouloir s'astreindre à l'objectivité la plus rigoureuse : qu'on le veuille ou non, on projette toujours dans son analyse objective une parcelle de ce qu'on souhaite.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que, au terme de la première conflagration mondiale, les dirigeants bolchevistes aient sincèrement cru à l'effondrement prochain et irrémédiable du système capitaliste. Le chaos qui régna en Europe de 1918 à 1923 semblait d'ailleurs leur donner raison, et la plupart des socialistes, même modérés, pensaient comme eux. A cette époque, la différence entre le bolchevisme et le socialisme démocratique ne résidait pas dans le diagnostic, mais dans les conséquences qu'il fallait en tirer : tandis que le socialisme démocratique estimait que l'ébranlement de l'ordre existant appelait une succession de réformes de plus en plus incisives, promues dans le cadre de la démocratie, l'Internationale communiste, fondée en mars 1919, préconisait le renversement violent et immédiat du capitalisme.

Production stagnante, échanges internationaux paralysés, crises financières sans fin, monnaies à la dérive, inflation partout, grèves, troubles et insurrections d'un bout de l'Europe à l'autre — c'est alors que naquit le terme de « crise générale du capitalisme », synonyme de « crise finale ». Aucun des communistes (et des nombreux socialistes) qui employaient alors ce terme ne songeait à l'assimiler aux crises de *surproduction* que le monde capitaliste avait connues entre 1825 et 1913. Tout semblait donner raison à Lénine qui, dans sa brochure de 1916, *L'impé-*

(1) Boris SOUVARINE, *Staline*, p. 446.

rialisme, dernière étape du capitalisme, avait qualifié l'impérialisme de « capitalisme en putréfaction ». Surenchérisant en 1920, le jeune Boukharine (il n'avait que trente-deux ans à l'époque) parlait de la « reproduction élargie négative » (2) comme loi fondamentale du capitalisme décadent. Les faits enregistrés par Boukharine étaient en grande partie patents : le capitalisme européen d'alors ne parvenait pas à se relever par ses propres moyens. Mais les théoriciens communistes allemands, qui n'avaient jamais partagé les idées de Lénine sur l'impérialisme, combattirent la thèse de Boukharine et, par là-même, celle de Lénine : ils estimaient que la « crise générale » du capitalisme n'avait rien à voir avec la « putréfaction » et qu'elle procédait, au contraire, de la pénurie de débouchés, donc de la surproduction relative que la guerre avait aggravée pour le capitalisme européen (3).

Qu'ils se réclamassent de « l'accumulation » ou de la « désaccumulation », les communistes d'alors aboutissaient à la même conclusion : le capitalisme n'est plus viable, la révolution communiste est inévitable. Dès 1924, les uns et les autres durent se rendre compte de la vanité de leurs pronostics. Toujours désireux de voir les choses telles qu'elles étaient, les leaders de l'I.C. reconnurent en 1924 (V^e Congrès de l'Internationale) « la stabilisation du capitalisme ». Le même Congrès excommunia le « luxembourgeoisisme », ce qui signifiait que cette « stabilisation » n'était considérée que comme un palier en attendant la reprise de la « putréfaction » lénino-boukharinienne.

La « doctrine » au service des intentions

Cinq ans plus tard, après une période d'essor démentant putréfaction, désaccumulation et « reproduction élargie négative », survint la grande crise de surproduction de 1929-1935. Pendant ce même lustre, Staline avait accédé à l'omnipotence. Depuis cette époque, ce n'est plus l'analyse de la réalité à l'aide de la doctrine qui détermine les objectifs politiques, stratégiques et tactiques du dictateur du Komintern ; ce sont, au contraire, les objectifs conçus par la cervelle brouillonne du dictateur qui déterminent le choix, dans un vieil arsenal riche de formules variées, des citations doctrinales susceptibles d'étayer et de justifier une politique décidée d'avance.

On fait donc absolument fautive route en s'efforçant de déduire de la soi-disant révision doctrinale entreprise par Khrouchtchev et Mikoïan un adoucissement, une « lénification » (sans jeu de mots), une humanisation des intentions bolchevistes. C'est en sens inverse qu'il importe de raisonner, c'est en partant des intentions qu'il

faut expliquer le changement du décor doctrinal.

Ainsi que nous venons de le dire, le terme de « crise générale du capitalisme » est susceptible d'interprétations fort variées. Les dirigeants soviétiques citent Lénine, qui avait admis que la « putréfaction » du capitalisme n'excluait pas le développement des forces productives par ce même capitalisme. Ils désavouent Staline qui, en 1952, professait — suivant en cela Boukharine assassiné par ses soins — que la production des pays capitalistes était condamnée à se rétrécir (4). Ils accordent généreusement au capitalisme certaines possibilités de développement que Staline lui avait déniées, mais ils énumèrent et soulignent toutes les nombreuses contradictions sous le poids desquelles il finira quand même par succomber. Au premier plan de ces contradictions, ils placent le rétrécissement progressif et inexorable des débouchés, thèse soutenue par Staline en 1952 et absolument étrangère à la théorie de Lénine puisqu'elle est celle de Rosa Luxembourg, excommuniée en 1924 (5). Lénine n'avait jamais vu dans le manque de débouchés une tare mortelle du système capitaliste ; il ne le mentionne même pas dans son énumération des principales caractéristiques de l'impérialisme.

Le fait que les successeurs reprennent cette idée empruntée par Staline, sur le tard, à Rosa Luxembourg (6) et qui jure avec toute la conception léninienne, est la meilleure preuve que toutes leurs déclamations doctrinales ne sont que vulgaires comédie. Ils disent n'importe quoi, pourvu que cela apparaisse comme une retouche de leur doctrine, afin de faire croire à l'Occident que leur politique est en train de changer.

Beaucoup de commentateurs occidentaux, en effet, se disent : si les successeurs modifient leur doctrine, si leur analyse actuelle du capitalisme est un peu moins négative que du temps de Staline, leur politique deviendra, elle aussi, moins abrupte et plus conciliante. C'est l'inverse qui est vrai : c'est parce qu'ils ont besoin d'une politique moins brutale qu'ils produisent quelques citations et affirmations doctrinales susceptibles de donner cette impression. Leurs convictions profondes quant à l'impossibilité où se trouve le capitalisme de se transformer et de passer sans rupture brutale à un autre système, ne sont point modifiées. Khrouchtchev l'a dit en toutes lettres en contestant que les interventions de l'Etat, de plus en plus fréquentes, puissent atténuer en quoi que ce soit les vices du système capitaliste. Sans nommer ni l'un ni l'autre, Khrouchtchev a repris sur ce point précis les critiques formulées en 1949 par feu Vozniessenski contre le professeur Varga (7).

Camouflage pacifiste national et international

Il ressort des déclarations de Khrouchtchev et de Mikoïan que le capitalisme est moins pourrissant que ne le disait Staline, mais aussi pour-

(2) N. BOUKHARINE, *Ekonomika pérékhodnogo périoda*.

(3) En France, une controverse identique opposait, au printemps 1923, dans *La Vie Ouvrière* (organe de la C.G.T.U.), Marcel Ollivier à Robert Louzon, le premier défenseur de la thèse luxembourgeoise de l'accumulation contre la thèse boukharinienne de la « désaccumulation » du second.

(4) Numéro spécial des *Cahiers du communisme*, nov. 1952, pp. 23-24. Staline ne s'y sert évidemment pas de la formule de Boukharine : « reproduction élargie négative ».

(5) En commentant le dernier écrit de Staline, nous avons déjà signalé cet abandon de la théorie de Lénine par Staline (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 86, 1^{er}-15 avril 1953).

(6) Staline ne se rendait très probablement pas compte qu'il avançait une thèse contraire aux vues de Lénine. Son ignorance de la théorie permet en tout cas de le supposer.

(7) Le *Manuel d'économie politique*, publié en octobre 1954, ne mentionne pas non plus ni Varga ni Vozniessenski. Le discours de Mikoljan nous apprend qu'il est sorti une deuxième édition, « complétée », de ce Manuel ; mais Mikoljan estime que même cette nouvelle édition a besoin d'être complétée et remaniée.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

rissant que le proclamait Lénine, qui lui concédait (contrairement à Staline) quelques possibilités d'essor temporaire et localisé. L'éventualité d'une transformation graduelle du système est rigoureusement écartée et dénoncée comme « réformiste » — c'est même là que se situe, selon Mikoïan, la différence essentielle entre le bolchevisme et le réformisme. En face de ces thèses carrément affirmées, les retouches doctrinales, où se retrouvent pêle-mêle quelques déclarations de Staline (qui n'est pas nommé), l'idée principale de Rosa Luxembourg (non nommée) puisée dans Staline et prêtée fort gracieusement à Lénine (qui l'eût répudiée), ne sont que, pour parler vulgairement, de la poudre aux yeux de ceux qui ignorent tout de l'évolution de la théorie du mouvement socialiste et communiste. Et ils sont malheureusement légion.

La mise en scène doctrinale a ainsi préparé la mise en scène politique. Puisqu'on a révisé Staline, et même Lénine, la nouvelle doctrine, dit-on, conduit les hommes du Kremlin à de nouvelles conclusions pratiques. Et ces conclusions, les successeurs de Staline les présentent effectivement sur un plateau : le pacifisme coule à pleins bords, sur les plans national et international.

En 1916, et jusqu'à sa mort, Lénine avait jugé la guerre fatale entre les grandes puissances impérialistes; Staline le réaffirmait en 1952. Khrouchtchev et Mikoïan proclament que la guerre n'est plus inévitable à notre époque. Lénine ne s'est pas trompé, disent-ils, mais mort trop tôt, il n'a pas vécu les changements intervenus depuis une trentaine d'années. Staline, trente ans plus tard, ne pouvait évidemment que se tromper — on voit la nuance; mais les Khrouchtchev, Mikoïan, Kaganovitch, Molotov, Malenkov ont vraiment mis du temps à s'en rendre compte...

Dans son écrit de 1952, Staline avait déclaré que la guerre au sein du camp occidental était fatale, tandis que la guerre entre les deux blocs — Est contre Ouest — était loin de l'être. Les successeurs estiment la guerre évitable dans les deux cas. Et l'optimisme de se répandre en Occident.

La manœuvre est la même quant à la politique des partis communistes occidentaux sur leurs plans nationaux respectifs. Les proclamations initiales, d'il y a trente-sept ans, du Komintern sont déclarées périmées : on peut accéder au pouvoir autrement encore que par l'insurrection armée. Pourquoi? L'expérience récente depuis dix ans, dit-on, l'a prouvé dans tous les pays satellites. Mikoïan a même cité Marx pour démontrer que l'accession au pouvoir est parfaitement possible par des moyens pacifiques, parlementaires. Pourquoi ne se souviennent-ils que maintenant de cette déclaration de Marx, faite en 1872? L'ignoraient-ils jusqu'ici? Ils l'ignoraient si peu que, depuis 1918, tous leurs discours, articles et brochures regorgent d'imprécations et d'insultes à l'adresse de tous les socialistes, et du « renégat » Kautsky plus particulièrement, qui se permettaient de leur rappeler les passages où Marx et Engels envisageaient l'accession au pouvoir par des moyens non insurrectionnels. La soudaine « découverte » de ces passages n'a rien à voir avec la mort de Staline. Avant même que Staline accédât à la toute-puissance, cette idée de la voie parlementaire était rejetée et ridiculisée par le bolchevisme... au moins en théorie.

Mais non point en pratique. Il est faux de prétendre que les bolcheviks n'admettent les méthodes légales pour la conquête du pouvoir que depuis l'expérience des pays satellites, dont

le coup d'Etat de Prague de février 1948 est l'exemple le plus classique. Ils ont recouru à cette tactique voici trente-trois ans déjà, en Saxe et en Thuringe, où la participation de ministres communistes au gouvernement, au cours des remous de 1923, devait préparer la conquête totale — et totalitaire! — du pouvoir. Après quoi, on vient nous raconter que le bolchevisme s'assagit et s'adoucit en février 1956...

Ce qui leur importe bien plus que la manière d'accéder au pouvoir, c'est la manière de s'en servir. Tous les exemples d'une accession pacifique qu'ils citent sont ceux des démocraties populaires, et la Yougoslavie y figure elle aussi en bonne place. Dans tous ces pays, la démocratie a été anéantie par le parti communiste parvenu à la domination absolue, toutes les libertés supprimées, toutes les oppositions muselées d'abord, persécutées et exterminées ensuite. Le « monolithisme » demeure l'idéal suprême, ainsi qu'il ressort de la déclaration de Khrouchtchev que nous avons citée en exergue en tête de cet article. La dictature du parti unique ne leur suffit pas, il faut que ce parti unique soit « monolithique » par-dessus le marché, autrement dit : même au sein de ce parti unique, aucune opinion discordante n'est admise, et Staline a été condamné par le XX^e Congrès à l'unanimité, tout comme il se fit approuver et encenser à l'unanimité par les congrès précédents. Sur ce plan, ce n'est même pas le retour à l'époque de Lénine qui tolérait, dans des limites très étroites, des divergences d'opinions.

Mais ce qui est tout aussi grave, c'est le maintien de leur dogme économique de la socialisation immédiate, intégrale et sans indemnisation, selon le modèle de ce qui s'est passé en Russie et dans les pays satellites. C'est là que Mikoïan situe en toutes lettres la coupure entre le bolchevisme et le socialisme réformiste. Cela veut dire qu'une fois le pouvoir conquis, fût-ce par les méthodes parlementaires, l'établissement du monolithisme et du totalitarisme se doublera d'interventions despotiques et ruineuses dans la vie économique, dont les désastreuses conséquences sont attestées par la misère que les gouvernements communistes ont apportée aux populations des démocraties populaires.

Les intentions et les objectifs n'ont donc point changé. Peu nous chaut que les successeurs de Staline condescendent à vouloir accéder au pouvoir même par des méthodes légales. Ce qu'ils y feront, ils l'ont dit en exaltant l'œuvre accomplie dans les pays satellites. Et ce qu'ils y feront est tellement catastrophique et mortel — les faits le prouvent — qu'il convient de leur dire : quelles que soient les méthodes par lesquelles vous comptez prendre le pouvoir, nous ne voulons de vous à aucun prix!

LUCIEN LAURAT.

ERRATUM

Dans l'article sur l'activité communiste en Afrique du Sud (*Est & Ouest*, n° 146), une regrettable confusion s'est produite à propos de la situation démographique. Les chiffres donnés (page 14) concernent la population de la Fédération de l'Afrique centrale (Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud et Nyassaland). Les véritables données démographiques pour l'Union Sud africaine sont en réalité : 2.800.000 blancs contre 9 millions de noirs.

AU MOYEN-ORIENT

Le Kremlin à l'œuvre

LES événements survenus ces derniers mois au Proche-Orient trahissent la manœuvre soviétique, qui a incontestablement son pivot au Caire.

Le 15 novembre 1955, à Genève, M. Molotov déclarait au Secrétaire d'Etat américain Foster Dulles au sujet de l'Egypte et peu après l'envoi d'armes soviétiques à ce pays : « *Nous ne cherchons pas à créer un second front dans ce secteur. Nous avons simplement donné à l'Egypte l'occasion de faire un petit geste d'indépendance...* »

Paroles apaisantes, spécifiait l'envoyé spécial du « Monde ». Et ce journal ajoutait que M. Molotov ne tenait pas à ouvrir un second front. En réalité, le « petit geste d'indépendance » constitue en fait le premier résultat de l'intervention soviétique, dirigée contre l'Occident, qui depuis plus d'un siècle a participé activement à la mise en valeur de l'Egypte. Quant au second front, il devient une réalité du fait de la livraison d'armes soviétiques. Nul doute que des engins comme les « Mig » nécessiteront la présence de techniciens éprouvés. Un dirigeant de la Ligue Arabe n'a pas craint de déclarer à son tour à Genève, le 19 novembre 1955, que selon les circonstances des aviateurs soviétiques pourraient participer à des opérations éventuelles des forces aériennes égyptiennes et d'autres pays arabes. Il a terminé en faisant remarquer que ces aviateurs seraient recrutés parmi la nombreuse population musulmane de l'U.R.S.S., tout en se gardant naturellement de s'inquiéter du sort de celle-ci.

En outre, revenant de leur voyage en Moyen-Orient, les deux premiers hommes d'Etat soviétiques ont fait des déclarations beaucoup moins apaisantes que celle de M. Molotov à Genève. M. Khrouchtchev, sans ambages, apportait « *l'appui de l'U.R.S.S. aux peuples d'Afrique qui luttent pour leur indépendance* ». Une telle déclaration, que les coutumes internationales qualifient normalement d'ingérence, n'a pas manqué d'être enregistrée avec quelque sévérité par le communiqué final de la session de fin d'année du Conseil de l'OTAN.

Il y a lieu de relater l'affaire de Jordanie. Au moment où ce pays paraissait devoir être intégré au traité défensif de Bagdad, des émeutes sanglantes ont éclaté dans sa capitale (dans les premiers jours de janvier 1956). La presse d'inspiration neutraliste, ayant eu du mal à prétendre qu'il s'agit de manifestations spontanées, déclara simplement que celles-ci étaient dirigées contre la « pactomanie » de l'Ouest.

Bien orchestrés, les mouvements subversifs ont commencé contre la Légion arabe, à commandement et financement britanniques ; ils ont redoublé à l'arrivée du général Templer, venu pour obtenir l'adhésion au Pacte de Bagdad d'un pays qui ne vit que parce qu'il est le « client » de la Grande-Bretagne. Ils se sont exacerbés en émeutes sanglantes contre le pouvoir local et contre les organismes internationaux d'aide aux pays sous-développés et les représentations étrangères.

Enfin, dernier acte plus récent (début de mars 1956), d'incessantes pressions ont abouti à l'éviction du général Glubb, et de deux de ses officiers, depuis de longues années à la tête de la Légion arabe de création britannique. Les pays arabes cherchent même à se substituer à l'Angleterre

dans le rôle de bailleur de fonds. Cette aide ne paraît d'ailleurs être que celle qu'offrait précédemment l'U.R.S.S., doublée d'une offre d'armements, mais qu'il a paru plus opportun de faire passer par le canal de la Ligue arabe.

Conjointement la pression et le jeu subtil des influences paraît s'être déplacé vers l'Irak. La « communauté arabe » y est habilement évoquée, notamment à l'égard d'Israël. Il faut s'attendre de ce côté à un nouveau grignotage des positions anglo-occidentales du METO (Organisation du Traité du Moyen-Orient).

On en arrive donc à une de ces « détériorations » de la situation qui depuis plusieurs années surviennent comme par hasard tantôt ici, tantôt là, mais qui en fait, se produisent toujours à un point précis d'effort maximum, choisi intentionnellement sur l'un ou l'autre des territoires des pays se réclamant de près ou de loin de la Ligue arabe.

Reprenons les faits dans leur sèche énumération en vue de déceler la manœuvre soviétique :

— M. Molotov incite aux « petits gestes d'indépendance ».

— Les soviétiques s'intéressent vivement à l'Egypte, lui livrent du matériel de guerre, de l'aviation accompagnée de spécialistes, et des chars dont plusieurs centaines provenant de Tchécoslovaquie ; ils offrent leur collaboration dans le domaine de l'énergie nucléaire.

— Les dirigeants égyptiens répondent aux avances et acceptent la plupart des offres.

— Les hommes d'Etat soviétiques, après avoir pris parti dans la querelle du Cachemire, en faveur de l'Inde et contre le Pakistan, tourné vers l'Occident, et engagé des négociations avec l'Afghanistan, déclarent ouvertement qu'ils accordent leur appui aux peuples africains.

— Une nouvelle manœuvre paraît s'opérer en Irak, dont le succès entamerait le rempart défensif élevé contre l'U.R.S.S.

Tel est le scénario, pour ainsi dire officiel. Il se déroule selon un mécanisme presque immuable : réveil de conflits latents depuis toujours, à l'occasion desquels les hostilités raciales se réveillent plus vives que jamais ; rébellions, campagnes de meurtres, banditisme devenu en quelque sorte institutionnel et sévissant toujours à des points précis : Chypre, la Jordanie, l'Afrique du Nord, sans compter certains prolongements se dessinant déjà. On peut même ajouter que la valeur de ces points ou régions d'effort maximum est confirmée par le soin apporté à la minimiser, l'atténuer, l'expliquer sur un mode accommodant par certains organes de presse neutraliste, dans quelque langue que ce soit. La synchronisation des faits et de leur présentation inspirée, est flagrante. La manœuvre des Soviets est de grande envergure. Après une dizaine d'années d'expansion et d'agressions soviétiques en Europe et en Extrême-Orient, l'Occident est parvenu à élever un rempart défensif allant de la Méditerranée à la Corée du sud et même à l'extrémité du Japon. Cette barrière tient par la volonté des partenaires mais elle comporte un vide : l'Inde, entre les deux parties du Pakistan. Il n'est pas difficile de prédire que la tension, dans la presqu'île hindoue ira en augmentant au fur et à mesure

de l'exploitation de ce vide par l'Union soviétique. Une autre faille peut être pratiquée en Afghanistan ; l'affaire en est à son début. Telles sont donc les deux zones de moindres résistance au Moyen-Orient.

La situation dans le Proche-Orient

Dans le Proche-Orient la chaîne est ininterrompue, mais en deux points l'Est et l'Ouest se heurtent : Chypre et plus récemment la Jordanie, l'Occident ayant tenté d'y renforcer son dispositif défensif. Ce sont de nouveaux points de fixation comme il y en a eu tant d'autres : la Grèce, Prague, Berlin, la Corée, l'Indochine. La forme de la lutte seule diffère. L'U.R.S.S. ne peut parachuter des formations militaires de satellites, qui n'auraient aucune chance de subsister comme telles ; on a donc recours aux émissaires isolés, actionnés individuellement et regroupés ensuite. Tous les procédés de terrorisme et de brigandage sont bons pourvu qu'ils restent invisibles les liens reliant les différents organes de l'appareil.

Sous cette action violente un gouvernement faible comme celui de la Jordanie a dû céder ; et par contre-coup l'Angleterre se voit contrainte de renoncer pour l'instant à la participation de ce pays au système occidental. Le nouveau gouvernement va donc se réfugier dans la position apparemment facile et dite « entre deux blocs ». Mais une position « neutraliste » finit toujours par une inclinaison du côté où la pression sous des formes violentes est la plus forte.

La même pression continue de s'exercer sur Chypre avec une force redoublée. L'agitation bien conduite a eu pour résultat d'enflammer toute la population de l'île, au point que maintenant il peut apparaître que le seul problème ethnique compte, bien qu'il soit resté en sommeil pendant des siècles. Or, il s'agit essentiellement de faire en sorte qu'il soit impossible ou difficile pour l'Angleterre de conserver les installations dont elle a garni cette plate-forme au large de l'Asie, ainsi que son grand commandement du Proche-Orient (Quartier général des Forces de terre du Moyen-Orient), un des organismes essentiels de la chaîne protectrice. Il faut donc user les nerfs de la Grande-Bretagne et amoindrir son prestige en Orient.

Mais, si l'un des centres névralgiques, le plus important en Méditerranée de l'Ouest est l'objet d'un travail de sape prolongé jusqu'à sa « détérioration », l'Est au contraire exécute l'opération contraire en installant au Caire, une vraie base à laquelle il ne manquera bientôt que son nom exact. Il est curieux de constater encore une fois — et c'en est là l'un des exemples les plus typiques — que toute position lâchée par l'Occident devient d'abord l'objet d'un litige, puis inévitablement un point d'accrochage, enfin, progressivement un point d'appui de l'Est.

Les Anglais ont abandonné leurs bases d'Egypte sur la foi d'un traité, qui a été respecté, et dans une ambiance d'euphorie, qui lentement, puis de plus en plus vite, a évolué. L'indépendance égyptienne victorieuse a paru vouloir rester axée vers l'Occident, dont en fait, elle est issue. Mais par étapes progressives l'Egypte prend appui sur l'Est contre l'Ouest, d'autant plus nettement que l'opération devient rentable des deux côtés et surtout auprès de l'Occident. Mais au fur et à mesure de cette prise de position, l'Egypte doit donner des gages, se lier davantage, entrer insensiblement dans l'orbite soviétique.

La Ligue arabe, à l'origine création britannique pour tenter de réunir les peuples musulmans sous l'égide de l'Occident, est devenue assez rapi-

dement une association de tendance neutraliste sous le paravent des nationalismes locaux. Puis s'enhardissant, grisée par son action, toujours cherchant des appuis, elle est en passe, si ce n'est déjà fait, de devenir un instrument du Kremlin.

Un seul pays en Europe a pu résister à ce processus de dégradation successive : c'est l'Autriche qui eut d'emblée une claire notion du danger.

Mais dans l'atmosphère orientale, l'Occident, en la personne de l'Angleterre, a abandonné une position stratégique de premier plan pour se replier sur une autre position. Dans la première, il est sur le point d'être supplanté, et déjà menacé dans la seconde. Enfin, dès maintenant, tout renforcement politique de sa chaîne défensive paraît lui être plus ou moins interdit. Et de cette position en second échelon, comme une position conquise par des parachutistes largués à l'arrière des lignes, l'agitation s'étend dans de multiples directions et même vers le nord ; elle semble en effet, déjà sévir en Irak, où une certaine campagne a été lancée au Parlement de Bagdad... contre le Pacte de Bagdad.

La base égyptienne

Comment peut-on parler d'une base soviétique en Egypte ?

A vrai dire, c'est beaucoup moins qu'une base, dans le sens habituel, comportant des installations militaires, un dispositif de défense, de l'armement et une garnison. En revanche, c'est déjà, dans un autre sens, beaucoup plus.

Il est inutile de revenir sur le trafic d'armes international, dont de nombreux exemples ont été révélés par la presse. Le trafic d'armes ressemble à la spéculation ; il se manifeste aussitôt qu'il y a des acheteurs et prospère aussi longtemps que ceux-ci, malgré toutes les interdictions, maintiennent leur position.

Or la destination actuelle des armes est toujours le Caire. Les acheteurs y sont donc installés et doivent y jouir de facilités suffisantes pour que ce trafic puisse se poursuivre sur une grande échelle. A cet égard la presse (anglaise) a également signalé que le Ministre de France à Tripoli avait fait certaines déclarations touchant aux responsabilités de la Libye au sujet du transport d'armes à dos de chameaux, d'Egypte en Tunisie, au travers du désert libyen.

La position actuelle de l'Egypte devient d'ailleurs de notoriété publique, au point que lors d'un mouvement de rébellion en Afrique du Nord, les indigènes, on l'apprit plus tard, avaient été étrangement abusés par des émissaires leur affirmant que « les Egyptiens avaient débarqué »... Les faits ne laissent aucun doute sur la tendance et le rôle des dirigeants de la Ligue arabe. Ils ont accepté n'importe quel concours s'offrant à eux. Dans l'affaire des émeutes d'Amman, les Anglais n'ont pas craint de faire état de la participation d'éléments communistes, ajoutant cependant aussitôt que des subsides avaient été transmis par des « non-communistes ».

C'est là en effet, la caractéristique de toute l'agitation musulmane actuelle. Les éléments communistes sont aussi peu nombreux qu'excessivement agissants. Ils actionnent indirectement, comme les canaux sont commandés par des écluses, de nombreuses filières tout entières « non communistes ». Par elle-même l'Egypte, et à plus forte raison la Ligue arabe seraient certainement bien en peine d'entreprendre et surtout de financer l'agitation armée qui se poursuit et grandit. C'est donc là le rôle de la base occulte du Caire.

Celle-ci est parvenue à contrôler plus ou moins tous les pays arabes qui n'ont pas adhéré au Pacte de Bagdad : l'Égypte en premier lieu, maintenant à n'en pas douter la Jordanie, l'Arabie Séoudite, le Yemen, et plus partiellement la Syrie et la Libye ; d'autres tentacules vont plus loin. D'une manière générale toutes les régions au sud d'une ligne allant du Golfe Persique à celui d'Alexandrette, c'est-à-dire les pays se trouvant en retrait de la chaîne de défense contre l'U.R.S.S., sont en effervescence.

Il faut encore spécifier qu'il s'agit là d'une activité adroitement organisée de manière à ce qu'aucun des « Etats » en question ne puisse individuellement être mis en cause dans le trafic d'armes, de même que jamais l'U.R.S.S. n'est intervenue officiellement pour subjuguier les pays européens devenus ses satellites. Seuls s'en chargeaient le parti communiste russe et les partis communistes des pays visés. La même technique se retrouve sous d'autres formes et avec une autre sorte de partenaires.

Toutefois, cela concerne le côté occulte de la manœuvre soviétique centrée au Caire. Il existe un autre aspect, officiel celui-là, relatif au développement des forces égyptiennes, et de l'aviation en particulier. Elle était déjà importante avant l'intrusion de l'U.R.S.S., comptant une certaine d'avions relativement modernes : Vampire, Meteor et Halifax, par le jeu de la présence anglaise. Ces appareils ne semblent pas devoir être renouvelés par le premier bailleur. Or, une flotte aérienne s'use très vite, d'autant plus que le personnel qui l'utilise n'est pas hautement qualifié. Si l'on ignore naturellement le montant de l'apport russe, il est à présumer sans grand risque d'erreur que les appareils à réaction de construction soviétique parviendront en peu de temps au niveau actuel. Il faudra alors des techniciens spécialistes et des instructeurs accompagnant les appareils. Ainsi, la déclaration citée au début de l'appel à des aviateurs russes, non seulement prend tout son sens, mais apparaît surtout comme une réalité résolue. Et la chose acquiert à n'en pas douter un aspect inquiétant. L'Égypte sera dotée, c'est certain, de tous les techniciens soviétiques. On parviendra, non plus à une base occulte d'agitation, mais bien à une vraie base aérienne égypto-russe, avec très certainement un compartiment exclusivement soviétique.

Cette éventualité n'est pas passée inaperçue. La présence russe, se réduirait-elle à un petit nombre

d'appareils, « quelque part » en Égypte peut avoir une grande importance : une sorte de cheval de Troie sur le continent africain. Et il n'est certes pas difficile d'en prévoir les conséquences. Pratiquement, les bases aériennes occidentales, du Maroc à la Libye, et celles qui sont implantées plus au nord dans les pays du Pacte de Bagdad auront à se garder de toutes parts d'avions soviétiques susceptibles de s'enfoncer dans le Sahara et de remonter vers le Nord. Jusqu'à présent, les escadres partant des bases alliées pouvaient envisager de franchir à leur guise le parcours allant, pour celles d'Afrique, jusqu'au milieu de la Méditerranée. Quelques avions soviétiques modernes implantés en Afrique y modifient profondément la mise en place des forces aériennes occidentales. En considérant l'avenir, c'est sans aucun doute un des résultats les plus considérables obtenus par l'U.R.S.S.

Une fois encore, il faut replacer ces éléments dans leur cadre géographique et stratégique :

— la principale base occidentale, dans le bassin oriental de la Méditerranée, est extrêmement menacée;

— le groupe arabe en seconde position, au sud de la ligne des Golfs Persique et d'Alexandrette, où durant les deux guerres mondiales les Alliés ont pu ancrer des bases, semble de plus en plus échapper à l'Occident;

— le groupe des pays plus au Nord qui constitue une périphérie de défense, risque d'être entrecoupé de failles, s'ouvrant du Nord et même du Sud;

— sous un angle opposé, il semble indubitable que l'Union Soviétique a pris pied en Afrique et dispose dès maintenant d'une base occulte d'organisation et de financement d'une agitation terroriste et subversive;

— celle-ci étend à son tour de longues tentacules, en premier lieu sur tout le littoral nord-africain, où se situent les bases françaises de Bizerte et de Mers-el-Kebir, et les bases américaines au Maroc; par ailleurs, vers l'intérieur de l'Afrique; à cet égard, il faut rappeler que l'Union Soviétique a prolongé son action à l'Est du continent vers le Soudan et l'Éthiopie, et à l'Ouest, vers le Golfe de Guinée.

En définitive, l'entreprise soviétique d'action souterraine, menace exactement les territoires africains dont les Alliés avaient pu conserver la possession aux époques les plus critiques de la précédente guerre, en un mot les fondements stratégiques de l'Europe.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

TENTATIVE DE DISSIDENCE COMMUNISTE ITALIENNE

"Democrazia comunista"

DEPUIS des années, le P.C.I. doit compter avec une fraction dissidente « activiste » : l'*Azione Comunista*. Or, à peine terminé le XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S., voici surgir un nouveau groupement hérétique : la *Democrazia Comunista*. Quelle en est la genèse ?

On sait que le P.C.I. est travaillé par un sourd mécontentement dirigé contre son secrétaire général Palmiro Togliatti. Aussi, les récentes déclarations pour une majeure démocratie au sein du P.C.-U.R.S.S. et contre le culte de la personnalité eurent un fort écho en Italie — écho d'autant plus fort que P.C. et appareil répressif étaient ne s'y confondent point.

Le 27 février 1956, s'ouvrit à Rome le 4^e Congrès de la C.G.I.L. Dès l'ouverture des travaux, des tracts furent distribués, signés « *Democrazia Comunista* ». Ces tracts accusaient les dirigeants confédéraux « d'avoir trahi les principes moraux et politiques du mouvement émancipateur du prolétariat italien ». On ignorait alors ce qu'était cette *Democrazia Comunista*.

Le 2 mars, à midi, un communiqué fut distribué à toute la presse romaine. Il annonçait pour le lendemain à Rome la convocation d'une assemblée de cinq cents militants communistes venus de tous les coins d'Italie pour « formuler ouvertement leurs critiques contre les actuels dirigeants du Parti, critiques ne pouvant s'exprimer efficacement au sein du parti à cause du manque de démocratie interne de ses instances supérieures ». Le communiqué disait, en outre : « L'embourgeoisement, l'opportunisme, le réformisme stérile et le nihilisme politique des dirigeants actuels ont nui gravement aux aspirations légitimes du prolétariat italien; toute l'action du P.C.I. se réduit à bâtir un attelage électoral... »

La conférence de presse tenue par les dissidents indiqua que le comité promoteur se composait de quarante militants chevronnés mais n'en révéla pas les noms. L'on fit toutefois entendre qu'il s'agissait d'anciens combattants d'Espagne, de partisans, de membres fondateurs du P.C.I., etc. Il fut précisé que *Democrazia Comunista* n'avait point de contact ni avec Seniga (ancien secrétaire de l'ex-numéro 2 du P.C.I., Secchia, chef de l'*Azione Comunista*) ni avec Cucchi et Magnani.

Somme toute, dès le 2 mars, la nouvelle dissidence apparut comme une hérésie « gauchisante » prônant le retour à une stricte orthodoxie marxiste-léniniste et l'opposition au parlementarisme du P.C.I.

Le jour même, *Democrazia Comunista* fut excommuniée *ex cathedra* par le vice-secrétaire du P.C.I., Giorgio Amendola.

Le 3 mars 1956, à 9 h. 30, l'assemblée des dissidents s'ouvrit au cinéma Astoria, à Rome. L'ordre du jour était le suivant :

- 1° Examen de la ligne politique du P.C.I.;
- 2° Préparation idéologique de la base et des cadres;
- 3° Critique et autocritique;
- 4° Centralisme démocratique et réforme des statuts du P.C.I.;
- 5° Demande de convocation du Congrès du P.C.I.

Les travaux commencèrent par la lecture de deux documents par le maire communiste de Venosa, Carlo Antolino.

Ces documents caractéristiques étaient les suivants :

A. Lettre ouverte à tous les militants du P.C.I.

« Cher camarade, selon le désir de nombreux camarades préoccupés de la situation du Parti, il a été convenu d'organiser une assemblée pour analyser la ligne politique du Parti et ses déficiences tant dans le secteur du centralisme démocratique que dans le secteur idéologique.

« Les promoteurs de cette assemblée sont des camarades sûrs n'ayant nul désir d'aventures fractionnelles ou déviationnistes. Ils sont uniquement mus par l'attachement au Parti et par la volonté d'écarter les obstacles qui freinent la marche vers le socialisme.

« Il sera pour toi aussi évident que depuis des années le Parti s'éloigne lentement de sa ligne révolutionnaire, contrairement à l'application du marxisme-léninisme. Il découle de l'examen de cette situation que la cause de cet embourgeoisement progressif est à chercher dans le manque d'unité idéologique et de centralisme démocratique. Partant, l'assemblée à laquelle tu es invité et à laquelle tu ne manqueras pas d'apporter ton expérience et ta foi, s'appellera « Première assemblée pour une démocratie communiste ». Il va de soi que notre action sera conduite dans le respect de la dialectique marxiste et qu'elle doit donc servir à améliorer l'efficacité et la capacité révolutionnaire du Parti. »

B. Invitation à la direction du P.C.I.

« Convaincus de ne pouvoir exprimer librement leur pensée aux instances du Parti, de nombreux camarades — dont une partie s'assemble à Rome — veulent traiter et discuter dans la plus grande liberté et franchise les problèmes qu'ils retiennent être de la plus grande importance pour notre Parti. Nous vous invitons à participer à notre travail et cela même vous démontrera l'honnêteté de nos propos et l'absence de velléités fractionnelles ou déviationnistes. »

Les discours qui suivirent furent des variations sur les thèmes suivants : assez de jeu parlementaire et électoral ! Il nous faut des cadres révolutionnaires ! A bas la bureaucratie servile qui régit le Parti !

Or, la majorité des orateurs représentaient précisément le prolétariat agricole des Pouilles et de Lucanie, congénitalement anarchisant.

La composition du comité promoteur de la *Democrazia Comunista* fut enfin révélée :

Felice Acquarelli, Michele Amorese, Angelo Ansaldi, Carlo Antolino, Edmondo Ballarini, Giuseppe Bifulchi, Luigi Bignami, Giuseppe Calbiani, Agostino Caramella, Giulio Ceccarelli, Saverio Cirillo, Giuseppe Corte, Savino d'Avanzo, Rocco De Chirico, Tommaso Gallo, Luigi Giovannini, Pietro Gommarasca, Giovanni Gresta, Riccardo Iacobone, Giovanni Landini, Giuseppe Leuretti, Giovanni Levonio, Oreste Marchetti, Osvaldo Marchi, Enrico Martini, Antonio Minutiello, Giorgio Moscatelli, Nicola Muschio, Achille

Moschini, Michelle Pasculli, Michele Peschiera, Giovan Battista Ricci, Ezio Rigola, Elena Romana, Sabino Senesi, Vittorio Soccini, Giorgio Sormi, Benedetto Sperandio, Bruno Vaghi.

Parmi eux, il y a : vingt inscrits au P.C.I. et six exclus.

Les principaux dirigeants sont : Giuseppe Bifolchi (ancien commandant de brigade internationale) et Pietro Gommarasca (ancien commandant d'unité de partisans), assistés des anciens commandants de partisans Giovan Battista Ricci, Giorgio Moscatelli (cousin de Cino Moscatelli, membre du bureau politique du P.C.I.) et Bruno Vaghi dit Alvaro.

Le comité promoteur est conseillé par l'ex-député Ferrari, vieil ami de Gramsci, et surtout par le journaliste Mario Cenetti, ancien secrétaire de l'*Ordine Nuovo* avec Gramsci, vice-directeur à Paris avec Togliatti de la *Rivista Rivoluzionaria Proletaria*, délégué italien au 2^e Congrès de la III^e Internationale à Moscou en 1918.

Gommarasca n'est pas militant communiste et dirige la revue *Azione socialista*.

Le but avoué du comité promoteur de Democrazia Comunista est d'obtenir la fusion des groupuscules dissidents *Lotta di classe*, *Quarto stato* et *Stella rossa*.

Dès l'ouverture des travaux du congrès, l'atmosphère était lourde : des militants d'*Azione Comunista* (Seniga) menaçaient d'attaquer l'assemblée, accusée d'imposture car nombreux furent en effet les militants venus parce qu'ils croyaient assister à une réunion convoquée par Seniga, en accord avec la direction du P.C.I., pour mettre en application les nouvelles directives du P.C.-U.R.S.S.

Dans la nuit du 3 au 4 mars, le P.C.I. agit... et à la réunion du 4, presque tous les délégués méridionaux étaient absents. En effet, des envoyés spéciaux de la Direction du P.C.I. les avaient contactés un à un dans les hôtels où ils habitaient

et les avaient persuadés que des colloques critiques amicaux étaient préférables à une assemblée publique. Et, dès ce même 4 mars, de tels colloques se déroulaient à la section Salario di Roma...

Mais la contre-offensive du P.C.I. allait encore se renforcer par l'intervention d'un allié inattendu : à peine les débats rouverts à l'Astoria, des militants lucaniens jusqu'alors oppositionnels, les interrompirent et révélèrent avec passion que l'assemblée n'avait nullement l'approbation de la Direction. Ce fut la débandade, d'autant plus rapide que le matin même, Antolino (maire de Venosa) et Minutiello (chef de la section P.C.I. de Venosa) étaient exclus du Parti.

Vers midi, le 4 mars, Democrazia Comunista se réduisit pratiquement aux membres du comité promoteur ! On se sépara finalement après le vote d'une résolution blâmant « l'action déloyale du P.C.I. » (sic) et proclamant l'intention des promoteurs de continuer la lutte pour une majeure démocratie au sein du Parti. Bref : ce fut un échec total.

Quelle leçon peut-on tirer de cette mésaventure ?

— L'emprise du mythe du P.C.I. est beaucoup plus forte chez les prolétaires anarchisants du Mezzogiorno qu'il n'avait semblé ;

— Un mouvement oppositionnel ne peut, dès son lancement, se permettre de se placer dans une position ambiguë vis-à-vis du Parti : ou l'on reste au sein du Parti et alors toute opposition est *ipso facto* impossible, ou l'on rompt avec lui. Opposition au sein du Parti est un non-sens ;

— L'encadrement d'oppositionalistes « mous » ne doit s'interrompre à aucun moment, ni de jour ni de nuit.

— Le lancement présuppose une entente avec tous les groupes oppositionnels sans exception, surtout si son but proclamé est l'unification de ces groupes.

Les communistes au Brésil

AVANT d'avoir été, le 31 janvier dernier, solennellement investi des fonctions de Président de la République brésilienne, M. Juscelino Kubitschek effectua en Amérique du Nord et en Europe occidentale un voyage politique au cours duquel il eut souvent l'occasion de donner son opinion sur le communisme. Il déclara tout d'abord qu'il était opposé à ce que le P.C. brésilien soit autorisé à nouveau et à l'amnistie des meneurs communistes recherchés par la police. Au cours d'une conférence de presse à l'ambassade brésilienne de Washington, il assura : « Je ne dois rien aux communistes » et il se montra surpris de voir certains gouvernants américains alarmés par le progrès du communisme au Brésil. Selon lui, on exagérerait la puissance du mouvement communiste dans son pays : le P.C. y perdait du terrain et il fallait compter avec un barrage excellent contre sa propagande, le fondement chrétien de la société brésilienne.

Une semaine plus tard (le 14 janvier), lors d'une autre conférence de presse à Paris, à l'Hôtel Crillon, M. Kubitschek tenait le même langage : « Le communisme n'est pas dangereux au Brésil car, premièrement, notre pays est profondément catholique et notre philosophie spirituelle lui barre la route. Deuxièmement, le Parti communiste brésilien est chez nous interdit, il est l'objet d'une répression policière qui l'empêche de se développer. Le P.C. du Brésil a été interdit à

la suite d'une loi votée par le Parlement. Je n'entends nullement revenir sur cette interdiction. »

Tandis que le nouveau Président s'exprimait en ces termes, les communistes — au Brésil comme à l'étranger — ne cachaient pas leur satisfaction de voir M. Kubitschek élu et déclaraient qu'ils continueraient à lui accorder leur soutien. Luiz Carlos Prestes, chef du P.C. brésilien et juridiquement hors la loi, avait déclaré la veille du départ de M. Kubitschek pour l'étranger : « Une grande victoire du peuple a été l'élection de Kubitschek comme président et celle de Goulart comme vice-président de la République. » Cette déclaration fut reproduite le 16 décembre 1955 par l'organe du Kominform, « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire », cependant que, dans six villes importantes du Brésil, six quotidiens du P.C. interdisaient de soutenir Kubitschek. La veille de son arrivée à Paris, *L'Humanité* elle-même devait consacrer au Président un article chaleureux, honneur qui n'échut pas à quelques autres chefs d'Etats en visite à Paris.

Entre la fermeté déclarée de M. Kubitschek et la sympathie ostentatoire des communistes apparaissait une contradiction. Serait-elle seulement apparente, puisque l'amabilité communiste — on le sait — n'est jamais gratuite ?

Le tournant du P.C. brésilien

A partir de 1947, une tactique sectaire et offensive fut imposée au P.C. brésilien comme à tous ses partis frères du monde libre. L'expérience fut désastreuse, mais il fallut la mort de Staline pour que cette tactique fût remise en question. Etant le plus important de l'Amérique du Sud, le P.C. du Brésil devint dans cette opération le parti modèle. Ses dirigeants reçurent l'ordre de modifier non seulement leur politique, mais leur programme même.

C'est en novembre 1954 que le Congrès du P.C. prit connaissance de son nouveau programme, officiellement sanctionné par l'organe du Kominform; à cet événement fut même consacré un article dans « *Komunist* », l'organe théorique du P.C. d'U.R.S.S. L'ancienne tactique passait maintenant pour avoir été entachée de « sectarisme »; une voie nouvelle était tracée. Il fallait désormais rompre l'isolement tant par rapport aux diverses couches sociales que par rapport aux différents mouvements politiques.

La classe paysanne était désignée comme celle qu'avait le plus négligée la précédente activité du P.C. dont le programme était à son égard « sectaire ». Dès lors, le P.C. cessa de préconiser la nationalisation des terres, préférant se présenter comme le défenseur de la petite et de la moyenne propriété; il savait bien que ce subterfuge lui vaudrait de nombreux adhérents parmi les paysans.

Il y avait encore à apaiser l'inquiétude de la bourgeoisie, aussi le programme fut-il modifié; comme l'expliqua Prestes dans l'organe du Kominform : « *Le programme du Parti non seulement ne menace pas les intérêts de la bourgeoisie, mais soutient ses revendications de caractère progressiste, en particulier le développement de l'industrie nationale.* »

En même temps, le P.C. cherchait à se rapprocher d'autres mouvements politiques et d'abord des successeurs de Vargas à la tête du Parti travailliste, ce Vargas que les journaux communistes du Brésil et du monde entier traitaient il n'y a pas si longtemps de « fasciste ». On assista à une première ébauche d'action commune en octobre 1954, lors des élections pour le Congrès, mais la campagne électorale précédant la désignation du Président de la République devait être pour les communistes une occasion plus favorable encore de s'intégrer au « front ».

Kubitschek, candidat à la présidence présenté par le Parti social-démocrate (conservateur par sa tendance), et Joao Goulart — héritier politique de Vargas à la tête du Parti travailliste — candidat à la vice-présidence, n'étaient pas sûrs de triompher. Il leur fallait des alliés : le P.C. brésilien vint à leur secours; une quarantaine de journaux communistes firent campagne pour Kubitschek, de nombreux orateurs communistes parcoururent le pays sous l'étiquette factice du « Mouvement populaire national », des communistes et des crypto-communistes notoires prirent la parole aux côtés de Kubitschek et Goulart. Ce fut la victoire, mais avec une majorité de moins de 500.000 voix parmi lesquelles nombre de communistes.

Une fois de plus, en novembre 1955, quand le Brésil fut agité par certains désordres et des tentatives de putsch, le P.C. apporta son appui aux partisans de Kubitschek, comme l'exposa clairement l'organe du Kominform : « *Les événements qui se sont déroulés dans le pays en novembre représentent une victoire significative*

du peuple brésilien dans sa lutte pour les libertés démocratiques et l'indépendance nationale.

« *A l'aube du 11, l'armée, appuyée par une partie de l'aviation militaire et de la marine de guerre, occupa les édifices publics de la capitale et fit avorter le coup d'Etat fasciste préparé par le gouvernement Café Filho-Carlos Luz... Les principaux syndicats ouvriers, les associations démocratiques, des organisations de l'industrie et du commerce, différents partis politiques — parmi lesquels le Parti communiste du Brésil — presque tous les gouverneurs des Etats et l'écrasante majorité du Congrès national se sont prononcés dans le même sens... Le Parti communiste, qui se trouve dans l'illégalité, participe activement à tous les mouvements démocratiques et patriotiques. Son Comité central a publié deux manifestes — le 11 et le 14 novembre — déclarant que les communistes luttent au coude à coude avec toutes les forces antiputschistes et soutiennent les mesures adoptées par les forces armées et le Parlement pour la défense de la Constitution, et attirant l'attention sur le fait que les putschistes n'ont pas complètement désarmé et continuent à conspirer.* »

Cette phraséologie communiste dissimule des objectifs, une tactique arrêtée. Premier objectif : à la faveur de la campagne électorale, le P.C. est intégré dans un « front ». Deuxième objectif : la victoire remportée aux élections, les communistes doivent renforcer leur autorité à l'intérieur de ce front.

Sans doute, les chefs du P.C. brésilien n'ignorent-ils pas les déclarations prononcées à leur sujet par Kubitschek à l'étranger, mais ils n'ignorent pas non plus que le nouveau président et son parti ne sortent pas seuls vainqueurs de la compétition; la coalition compte un autre groupement important : le Parti travailliste dont le chef, Joao Goulart, est vice-président de la République. De même qu'au cours de la première étape les communistes devaient former une coalition contre la « réaction », de même aujourd'hui il leur faut former à l'intérieur de ce front un nouveau regroupement pour isoler Kubitschek. C'est la raison pour laquelle la tactique communiste mise sur le Parti travailliste.

« *Imprensa Popular* », journal communiste très connu, courtise les leaders travaillistes à qui cela ne déplait pas. C'est ainsi qu'on a pu lire, le 12 décembre, dans ce journal, une longue interview du parlementaire Fernando Ferrari, leader travailliste. Mieux encore, Frota Moreira, secrétaire général du Parti travailliste, après avoir participé à Vienne au Conseil mondial de la paix, a accompagné à Moscou l'écrivain communiste connu Jorge Amado, lauréat du Prix Staline et biographe du chef du P.C. brésilien Prestes. Au Congrès, le groupe parlementaire travailliste compte en vérité plusieurs crypto-communistes avérés.

Les communistes avancent sans hâte, mais sûrement. Dans la vie politique intérieure du Brésil, leur progression a pour objet de redonner au P.C. une influence dans le cadre de l'Etat; en politique extérieure, il s'agit à la fois de faire obstacle à la pénétration des U.S.A. et de faciliter la reprise de relations diplomatiques et commerciales avec l'U.R.S.S. Les communistes, à force de souplesse, risquent de parvenir à leurs fins; leur opposition stérile d'hier était moins efficace que l'influence qu'ils ont aujourd'hui reprise à l'intérieur même du front gouvernemental.

M. Kubitschek a lui aussi procédé par étapes et c'était sans doute nécessaire. Au cours de sa campagne électorale, s'il voulait profiter des voix communistes, son intérêt lui commandait natu-

rellement de ne pas se signaler par des déclarations trop anticommunistes; ayant remporté la victoire, il lui fallait rassurer les nations étrangères sur l'importance politique du P.C. au Brésil, ce qui explique les propos qu'il tint au cours de son voyage en Europe; installé dans ses fonctions, M. Kubitschek promet aujourd'hui de rompre avec les communistes, de les manœuvrer et de ne leur accorder aucun pouvoir. A ce jeu difficile, sera-t-il le plus habile?

L'offensive diplomatique et commerciale des Soviétiques

La politique simpliste de Staline avait réduit les partis communistes d'Amérique Latine à l'isolement et à la clandestinité, et entraîné la rupture des relations diplomatiques entre le Chili, Cuba, le Venezuela et Moscou. La diplomatie plus flexible aujourd'hui pratiquée par le Kremlin dans le monde entier est également expérimentée avec succès (pour l'U.R.S.S.) en Amérique du Sud.

Entre l'Union Soviétique et le Brésil, les relations commerciales ont repris dans de grandes proportions; le volume des échanges a battu son record en 1955 avec 70 millions de dollars contre 43 millions en 1954 et il augmentera vraisemblablement en 1956.

Le Brésil a jusqu'ici usé de plusieurs procédés pour réaliser ses échanges avec les pays du bloc communiste. Il existe avec la Pologne et la Tchécoslovaquie des relations diplomatiques en même

temps que des accords commerciaux bilatéraux, avec la Hongrie un accord commercial, mais non des relations diplomatiques. Le trafic avec les autres pays communistes, la Chine par exemple, est assuré par l'intermédiaire d'un tiers. C'est ainsi que le gouvernement soviétique achète en Finlande le café du Brésil et ailleurs le sucre. En revanche, le Brésil achète par l'intermédiaire d'un autre pays le blé soviétique.

Le Brésil exporte surtout du cacao, du café, du coton, du sucre, parfois aussi des matériaux stratégiques. La firme brésilienne « Campanhia do Vale di Rio Doce » a par exemple augmenté sensiblement l'envoi du minerai de fer (hématite) aux pays communistes : l'exportation a porté en 1954 sur 3.500.000 dollars et sur plus de 2.500.000 dollars pendant le premier semestre de 1955. Il est curieux de noter au passage que cette firme a été développée par la « Banque Américaine d'Export-Import ».

Déjà les communistes brésiliens ont essayé de jouer leur propre carte. Le jour de l'avènement de M. Kubitschek, la « foule » (500 personnes tout au plus) groupée sur son passage lança les mots d'ordre de « paix mondiale » et « relèvement des salaires ». La police intervint et arrêta deux manifestants.

Au représentant américain qui assistait à la cérémonie, M. Nixon, Kubitschek donna de nouvelles assurances et promit d'appliquer vis-à-vis des communistes une politique ferme. Nous allons voir à l'œuvre le nouveau président.

Documents historiques

Le Parti Communiste Français et l'École laïque

La défense de l'école laïque tient, depuis quelques mois, une grande place dans la propagande du Parti communiste français. On en connaît la raison : en prenant cette attitude, les communistes ne s'affirment pas seulement comme des hommes de gauche; ils essaient de réveiller des passions dont l'exaspération rendrait impossible l'alliance parlementaire de la gauche et de la droite, et notamment du Parti socialiste S.F.I.O. avec le M.R.P. Cette manœuvre, si habilement qu'elle soit menée, ne saurait faire oublier ni que le P.C.F. professe et pratique une conception très peu « laïque » de la laïcité, ni qu'en d'autres temps il a tenu sur l'école laïque des propos fort différents de ceux qu'il fait développer aujourd'hui par ses journalistes, ses orateurs et ses militants.

Nous avons publié déjà, en supplément au numéro du 1^{er}/15 décembre 1955 de notre bulletin, une brochure : Le Parti communiste contre la laïcité, où se trouve analysée l'action des communistes français pour mettre l'école publique et ses instituteurs au service de la propagande soviétique. Quelques fragments y sont reproduits d'une brochure que le Parti communiste publia en 1931, au moment où l'on célébrait le cinquantenaire de la création de l'école laïque : Joseph Boyer : L'École laïque contre la classe ouvrière

(Bureau d'Éditions, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris).

C'est un texte de même inspiration que nous publions aujourd'hui. Il a été publié dans la Correspondance Internationale, n° 56, 11^e année, 27 juin 1931. Son auteur, Paul Bouthonnier, professeur de son état, est un ancien militant socialiste de la Dordogne, passé au Parti communiste lors de la scission de Tours. Il n'exerce plus depuis longtemps qu'une activité de second plan, à la direction de l'Université Nouvelle (organisation communiste d'enseignement). On trouve encore sa signature dans l'École et la Nation, revue mensuelle éditée par le P.C.F. à l'intention des instituteurs. Voici l'article de Paul Bouthonnier :

Le cinquantenaire de l'école laïque bourgeoise en France

En même temps qu'il célèbre par l'apothéose insolente de l'Exposition monstre de Vincennes, son œuvre de brigandage et d'oppression dans les colonies, l'impérialisme français consacre le mois de juin à la célébration du Cinquantenaire de la fondation de l'École laïque. Il trouve dans les nombreuses manifestations officielles qui se

déroulent dans tout le pays, en ce moment, l'occasion d'exalter le chauvinisme et les « bienfaits » de la démocratie bourgeoise.

Lorsqu'en 1881, c'est-à-dire dix ans après la saignée inouïe de la Commune, le capitalisme français en plein développement fit voter par son parlement les lois instituant l'enseignement primaire, gratuit, obligatoire et laïque, il se proposait d'atteindre un double objectif. Il entendait tout d'abord calmer le mécontentement populaire qui se traduisait par une renaissance du mouvement révolutionnaire en donnant à croire aux masses laborieuses qu'il était disposé à leur ouvrir les portes du savoir et qu'une lutte implacable allait être menée contre l'obscurantisme religieux. Ainsi, la classe ouvrière serait détournée pour un temps de la lutte révolutionnaire contre le régime.

Ensuite, l'industrie, en raison du perfectionnement du machinisme, des complications grandissantes de la vie moderne, avait besoin d'ouvriers aptes au travail de la machine et dociles à l'exploitation de la classe dominante.

C'est donc avec cette arrière-pensée, masquée par de grandes phrases, sur la nécessité d'éduquer le peuple pour qu'il soit à même d'exercer sa souveraineté (!) que Jules Ferry, grand bourgeois, alors chef du gouvernement, soutint devant les chambres et fit adopter par elles son projet d'enseignement laïque d'Etat. Rappelons, pour souligner la soi-disant « générosité » et le soi-disant « désintéressement » de Jules Ferry, que ce dernier, bourreau de la Commune, prit au gouvernement l'initiative de la conquête de la Tunisie et du Tonkin et qu'un de ses principaux lieutenants, Paul Bert, fut gouverneur du Tonkin.

En réalité, Jules Ferry forgea pour sa classe un instrument d'asservissement du prolétariat. Tout un programme d'enseignement destiné aux enfants d'ouvriers n'a d'autre objet que de fournir à la bourgeoisie de « bons ouvriers » résignés à accepter sans mot dire sa dictature de plus en plus dure, son appétit au gain de plus en plus grande. C'est ainsi que la morale enseignée dans les écoles d'Etat repose sur la notion de « l'intérêt général », c'est-à-dire de l'intérêt capitaliste, et qu'en vertu de ce principe, on y prêche le sacrifice à la patrie bourgeoise, le respect de la propriété bourgeoise, la soumission du pauvre au riche, de l'ouvrier au patron, etc.

Sous prétexte de tolérance, de « neutralité » religieuse, l'école bourgeoise est l'auxiliaire de l'Eglise dans sa besogne d'éducation esclavagiste. Les réglemens qui la régissent font en fait de l'instituteur l'auxiliaire du prêtre, à tel point qu'on voit aujourd'hui les représentants qualifiés de la religion se rallier à l'enseignement dit « laïque » et faire, eux aussi, l'éloge de Jules Ferry que les chefs réformistes et social-fascistes essaient de représenter comme un farouche ennemi du cléricalisme.

Quelle est, en effet, la thèse social-démocrate sur la question du cinquantenaire et de l'éducation des ouvriers? C'est une thèse de collaboration de classes. Les dirigeants du mouvement réformiste (C.G.T. et Parti S.F.I.O.) qui capitulent devant la bourgeoisie en ce qui concerne les revendications immédiates des ouvriers et sabotent leurs grèves, ont dans le domaine culturel une attitude conséquente. Ils disent : « Il faut grouper autour de l'école laïque toutes les forces de la démocratie; grâce aux efforts du corps enseignant, grâce à la pression sans cesse accrue des masses ouvrières sur les pou-

voirs publics, l'école sera perfectionnée. Nous y voyons le moyen pour le prolétariat de se libérer! » Et, fidèles à leur tactique de valets de notre ennemi de classe, ils tentent d'opposer l'éducation de l'Etat à l'éducation religieuse, afin d'égarer les travailleurs. Ils sont aidés dans cette besogne de trahison par les leaders trotskistes de la Fédération unitaire de l'Enseignement (1) qui ont lancé le mot d'ordre opportuniste : pour l'école laïque, contre l'école des prêtres!

Naturellement, les leaders socialistes et réformistes et leurs municipalités participent aux démonstrations officielles du Cinquantenaire. Tout dernièrement, Paul-Boncour a donné le ton en prononçant à Reims, en présence des représentants du gouvernement, l'éloge de Jules Ferry.

Le Parti Communiste Français, l'Internationale des Travailleurs de l'Enseignement (2), dont le siège est à Paris, la minorité oppositionnelle de la Fédération unitaire des instituteurs et l'Union générale des étudiants pour l'enseignement, ont réagi vigoureusement contre cette politique contre-révolutionnaire.

A l'occasion des fêtes du Cinquantenaire, dans *L'Humanité*, dans la presse corporative et régionale, par des brochures, affiches et tracts, par des meetings et des contre-manifestations, se poursuit à travers le pays une vaste campagne d'éclaircissement sur le problème de l'éducation en régime capitaliste et de lutte contre la domination idéologique de la bourgeoisie, sous sa double forme de l'école laïque et de l'école congréganiste.

Déjà, des contre-manifestations ont eu lieu à Paris et dans la banlieue, à Belfort, à Audincourt, à Niort, à Thouars, à la Roche-sur-Yon, à Rouen, à Tours, à Alès, à Bordeaux, à Toulouse, à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), etc.

Partout, le mot d'ordre est lancé de transformer les fêtes du Cinquantenaire de l'école bourgeoise en manifestation de lutte pour l'école du travail et la révolution prolétarienne.

A l'enseignement d'Etat et à l'enseignement religieux sont opposées les réalisations de l'école soviétique du travail.

Déjà, la campagne contre le Cinquantenaire de l'école laïque a un retentissement certain. Elle vaut à nos militants l'accueil sympathique des auditoires ouvriers.

Au moment où, en France, le mouvement gréviste pour les salaires prend une ampleur accrue et revêt le caractère d'une grande bataille de classe (Textiles du Nord), la lutte contre l'enseignement bourgeois se développe dans une atmosphère extrêmement favorable.

P. BOUTHONNIER (Paris).

(La Correspondance Internationale, n° 56, 11^e année, 27 juin 1931.)

(1) La Fédération unitaire de l'Enseignement groupait des syndicats départementaux dont les membres, assez peu nombreux mais actifs, appartenaient à l'un ou à l'autre des trois ordres d'enseignement. Elle adhérait à la C.G.T.U. A une époque où la C.G.T.U. était en majorité communiste, la direction de la Fédération unitaire de l'Enseignement était au contraire minoritaire, c'est-à-dire non communiste, bien que révolutionnaire. Il était d'usage, parmi les communistes; d'accuser ses militants de trotskisme.

(2) L'Internationale des Travailleurs de l'Enseignement, dont G. Cogniot fut l'un des dirigeants, était constituée par les organisations syndicalistes révolutionnaires de l'Enseignement d'un certain nombre de pays. Les syndicats russes constituaient l'apport principal et Moscou avait la haute main sur cette Internationale. La Fédération unitaire de l'Enseignement, en France, y adhérait et était souvent en conflit avec elle.